

**Análisis de los recursos tecnológicos y de información
existentes en la Institución Educativa Técnica Jesús
del Gran Poder ubicada en el municipio de Imués -
Departamento de Nariño para determinar la viabilidad
de implementación de una solución de inteligencia de
negocios**

**Dickson Manuel Acosta Julio
Martha Liliana Arevalo Caicedo**

Universidad Cooperativa de Colombia
Facultad de ingeniería de Sistema
Bucaramanga, Colombia
2018

**Análisis de los recursos tecnológicos y de información
existentes en la Institución Educativa Técnica Jesús
del Gran Poder ubicada en el municipio de Imués -
Departamento de Nariño para determinar la viabilidad
de implementación de una solución de inteligencia de
negocios**

**Dickson Manuel Acosta Julio
Martha Liliana Arevalo Caicedo**

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:
Magister en gestión de sistemas de información

Director(a):
Ph.D. Ramón Fernando Colmenares Quintero

Universidad Cooperativa de Colombia
Facultad de Ingeniería de Sistemas
Bucaramanga, Colombia
2018

Dedicatoria

Dedico esta tesis a Dios, mis familiares y amigos quienes fueron un gran apoyo emocional durante el tiempo en que escribíamos esta tesis.

Dickson Manuel Acosta Julio

A mi Creador, mi hermosa familia y en especial a mi hijo Santiago, la luz de mi vida.

Martha Liliana Arévalo Caicedo

Agradecimientos

Al llegar a la culminación de este trabajo, el cual a su vez marca el final de una etapa muy importante de mi vida, quiero agradecer primero que todo a Dios, porque es éste quien fundamenta la existencia y vivencias de cada uno de nosotros y es gracias a su voluntad que he recorrido el camino para llegar a donde estoy actualmente.

También quiero agradecer con todo el corazón a una cantidad de personas que han estado en mi camino y sin las cuales el desarrollo de este trabajo e incluso el transcurrir de mi carrera no hubiera sido igual.

Inicialmente están mi padre Donaldo Felix Acosta Cervantes y mi madre Elba Nilda Acosta Cervantes, esas personas maravillosas e incondicionales, que me han querido de una forma sin igual y que han hecho todo lo posible e imposible por hacer de mi lo que soy hoy en día.

A mis hermanos, por su apoyo incondicional, su comprensión e inmenso amor. A mi compañera, por ser parte integral de este logro, que con la ayuda de Dios alcanzamos paso a paso, y aunque con mucho esfuerzo sabía que siempre hallaría en ella el apoyo para seguir adelante.

A personas tan especiales como nuestro director Ramón Fernando Colmenares Quintero, el Ingeniero Oscar Ceballos que siempre estuvieron allí dispuestos a resolver nuestras dudas y a corregir nuestros errores, mejorando considerablemente nuestro trabajo y nuestra formación. A mis amigos, por su amistad y su constante apoyo y ayuda.

Y finalmente a todas aquellas personas que siempre estuvieron allí ayudándonos de una u otra forma y que aunque en este momento no nombre explícitamente, les agradezco infinitamente su ayuda, ya que sin todos ellos las cosas definitivamente no habrían sido iguales.

Gracias

Dickson Manuel Acosta Julio

Hoy culmina una etapa más en mi vida, la oportunidad de llegar a la meta de este proyecto que nos hemos propuesto, solo puedo dar gracias Dios, por ser fuente de fortaleza y sabiduría en el camino, por iluminar cada momento difícil encontrado y cada paso que recorrimos con expectativas y ansiedad de llegar pronto al final.

Familia, mi mejor regalo, gracias por acompañarme en este largo camino, lleno de tropiezos en la salud y en el trabajo, pero nunca desistir, gracias por intentar comprender que cada momento que dejamos de compartir tenía una razón de ser, en especial a mi esposo Fernando y a mi hijo Santiago por estar allí a mi lado, a mi mamita Silvia por su aliento y su motivación para seguir adelante, y a mis demás familiares y amigos por ser esa fuente de alegría y amor en cada momento.

Gracias a mis profesores a todos los docentes que a lo largo de este recorrido, dieron toda su disposición por compartir lo que llevan en sus mentes y su corazón, en especial a nuestro Director el Ingeniero Fernando Colmenares, con sus palabras de ánimo que motivaron cada paso. Al Ingeniero Oscar Ceballos, por su apoyo en la última etapa de este proyecto y su gran disposición.

Mil gracias a cada una de las personas que hacen parte de este gran logro y en especial a ti mi amigo Dickson, gracias por ser mi compañero de equipo pero más que eso, mi gran amigo e inyectar esa dosis de optimismo y alegría a cada etapa vivida.

Martha Liliana Arevalo Caicedo

Resumen

La Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder (IETJGP), cuenta con sistemas de información transaccionales que apoyan sus procesos operacionales, los cuales permiten gestionar la información de las actividades diarias de la organización, pero estos sistemas no poseen la capacidad de soportar la toma de decisiones en el área directiva, hecho que resulta indispensable en el análisis, evaluación y seguimiento de los indicadores que evidencian el funcionamiento de la misma.

Para solucionar el problema planteado se estableció como objetivo analizar los recursos tecnológicos y de información existentes en la IETJGP a fin de determinar la viabilidad de implementación de una solución de inteligencia de negocios (BI), haciendo uso de la metodología de investigación exploratoria y descriptiva que permitieron un conocimiento más profundo sobre el problema y obtener una visión clara de la información a través de la observación y la aplicación de entrevistas, así mismo se hizo uso de la metodología Hefesto para el desarrollo de Datamart a fin de validar el modelo propuesto y se utilizó la herramienta de BI Pentaho para la extracción, transformación, carga, análisis y visualización de los datos de manera dinámica, generando con ello un análisis confiable de la información.

Como resultado de la investigación se obtuvo una clasificación clara de las fuentes por cada uno de los procesos de la IETJGP, se analizaron las diferentes herramientas de BI y se determinó cual de ellas se ajusta más a los requerimientos de la organización, así mismo se implementó un prototipo de Datamart (DM) sobre uno de los procesos clave de la organización que permita a futuro a la IETJGP implementar un proceso de BI a nivel institucional. Por lo tanto se concluye la pertinencia de la aplicación de un modelo de BI, como una manera de contribuir al análisis de información en la IETJGP, mostrando con ello los beneficios que traería a la institución la implementación del concepto de BI en sus procesos tanto académicos como administrativos.

Palabras clave: Inteligencia de negocios, Base de datos operacionales, Bodega de datos, Minería de datos.

Abstract

The Jesús del Gran Poder Technical Educational Institution (IETJGP), has transactional information systems that support its operational processes, which allow managing the information of the daily activities of the organization, but these systems do not have the capacity to support the taking of information. decisions in the management area, a fact that is essential in the analysis, evaluation and monitoring of the indicators that show how it works.

To solve the problem, the objective was to analyze the existing technological and information resources in the IETJGP, an application of the implementation solution of a business intelligence (BI) solution, making use of the exploratory and descriptive research methodology that allowed obtain a deeper knowledge about the problem and obtain a clear vision of the information through the observation and application of interviews, likewise the Hephaestus methodology was used for the development of Datamart in order to validate the proposed model and He used the BI Pentaho tool for the extraction, transformation, loading, analysis and visualization of the data in a dynamic way, thus generating a reliable analysis of the information.

As a result of the research, a clear classification of the sources was obtained for each of the processes of the IETJGP, the BI tools were pointed out and it was determined which of them best fits the requirements of the organization, as well as an Datamart prototype (DM) on one of the key processes of the organization that allows a future IETJGP to implement a BI process at institutional level. Therefore, I conclude the relevance of the application of a BI model, as a way to contribute to the analysis of information in the IETJGP, showing with the benefits that the implementation of the concept of BI in its academic and administrative processes would bring to the institution.

Keywords: Business intelligence, Operational database, Data warehousing, Data mining

Contenido

Dedicatoria	v
Agradecimientos	vi
Resumen	viii
Lista de figuras	xii
Lista de tablas	xiv
1. Introducción	1
1.1. Descripción General	1
1.2. Problema	2
1.2.1. Descripción del problema	2
1.2.2. Formulación del problema	2
1.3. Objetivos	3
1.3.1. Objetivo General	3
1.3.2. Objetivos específicos	3
1.4. Estructura del documento	4
2. Marco Referencial	5
2.1. Marco Histórico	5
2.1.1. Identificación y Localización del Área de Influencia de la Institución Educativa	5
2.1.2. Reseña Histórica	6
2.1.3. Direccionamiento Estratégico y Horizonte Institucional	6
2.1.4. Metas Institucionales	6
2.2. Marco Teórico	7
2.2.1. Inteligencia de Negocios	7
2.2.2. Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones e Inteligencia de Negocios	8
2.2.3. Características de los DDS	9
2.2.4. Tipos de DDS	9
2.2.5. Data Warehouse DW	10
2.2.6. Datamart DM	10
2.2.7. Metodologías Para Desarrollo de Sistemas Basados en BI	11

2.3.	Antecedentes	16
2.3.1.	Sectores donde se ha aplicado la Inteligencia de Negocio	16
2.3.2.	Implementación de Inteligencia de Negocios en Diferentes Organizaciones	19
2.3.3.	Implementación de Inteligencia de negocios en Instituciones Educativas	19
2.3.4.	Herramientas Tecnológicas De Apoyo a La Construcción De Datamart	20
3.	Análisis del Sistema	22
3.1.	Descripción General	22
3.2.	Análisis del Sistema Fuente	22
3.2.1.	Coordinación Académica	23
3.2.2.	Biblioteca	26
3.2.3.	Aulas Informáticas	27
3.3.	Análisis del DataWarehouse	27
3.3.1.	Identificación de Usuarios	27
3.3.2.	Análisis de Requerimientos	29
4.	Análisis de herramientas tecnológicas de BI	40
4.1.	Herramientas de BI	41
4.1.1.	Pentaho	41
4.1.2.	Jasper	45
4.1.3.	Actuate-BIRT	50
4.1.4.	Palo	53
5.	Desarrollo de la solución de BI utilizando la metodología “Hefesto”	58
5.1.	Definición de requisitos para la construcción del Datamart	58
5.1.1.	Identificar preguntas	58
5.1.2.	Identificar indicadores y perspectivas	60
5.2.	Diseño lógico del Datamart	61
5.3.	Integración de datos	64
5.3.1.	Carga inicial de datos	64
5.3.2.	Creación de Cubos Multidimensionales	72
5.3.3.	Creación de indicadores	73
5.3.4.	Creación de atributos	74
5.3.5.	Creación de Jerarquías	74
5.3.6.	Análisis de nuestro cubo con pentaho Analytics	76
5.3.7.	Análisis del Proceso de Rendimiento Académico (Períodos 2015, 2016 y 2017 Niveles Básica Primaria)	79
5.3.8.	Visualización de indicadores	81
6.	Conclusiones y Recomendaciones	84
6.1.	Conclusiones	84

6.2. Recomendaciones	85
A. Anexo: Formato de Entrevista	86
Bibliografía	88

Lista de Figuras

2-1. Enfoque de la metodología de Bill Inmon [Inmon, 2005].	11
2-2. Fases de la metodología de Ralph Kimball [Kimball, 2002].	13
2-3. Enfoque Hefesto [Bernabeu, 2010].	14
2-4. Enfoque SAS. Fuente: Elaboración propia	16
3-1. Usuarios Tomadores de decisiones Fuente: Elaboración propia.	28
3-2. Usuarios Administradores del Sistema Fuente: Elaboración propia.	28
3-3. Diagrama de paquetes de Requerimientos Fuente: Elaboración propia.	29
3-4. Diagrama de Casos de Uso–Requerimientos de Coordinación Académica Fuente: Elaboración propia.	30
3-5. Diagrama de Casos de Uso–Requerimientos de Biblioteca Fuente: Elaboración propia.	34
3-6. Diagrama de Casos de Uso–Requerimientos de Aulas de Informática Fuente: Elaboración propia.	36
4-1. Plataforma Pentaho Fuente: Elaboración propia	41
4-2. Plataforma JasperSoft Fuente: Elaboración propia	46
4-3. Plataforma Actuate Fuente: Elaboración propia	51
4-4. Plataforma Palo Fuente: Elaboración propia	54
5-1. Modelo lógico para implementar el cubo multidimensional. Fuente: Elaboración propia	64
5-2. Versión de Pentaho Data Integration Fuente: Elaboración propia	65
5-3. Proceso de Carga Inicial Fuente: Elaboración propia	65
5-4. Transformación carga de datos periodo 2015 Fuente: Elaboración propia	67
5-5. Transformación carga de datos periodo 2016 Fuente: Elaboración propia	68
5-6. Transformación carga de datos periodo 2017 Fuente: Elaboración propia	70
5-7. Transformación carga de dimensiones y hechos Fuente: Elaboración propia	71
5-8. Versión de la Herramienta Schema Workbench. Fuente: Elaboración propia	73
5-9. Indicadores Cubo Rendimiento Académico. Fuente: Elaboración propia	73
5-10. Dimensiones agregadas al cubo. Fuente: Elaboración propia	74
5-11. Jerarquías Dim_Periodo. Fuente: Elaboración propia	75
5-12. Jerarquías Dim_Grado. Fuente: Elaboración propia	75
5-13. Jerarquías Dim_Rendimiento. Fuente: Elaboración propia	75

5-14. Jerarquías Dim_Estudiante. Fuente: Elaboración propia	76
5-15. Plataforma web de Pentaho Analytics. Fuente: Elaboración propia	77
5-16. Acceso al Administrador de Fuente de Datos. Fuente: Elaboración propia	77
5-17. Conexión con nuestro Datamar. Fuente: Elaboración propia	78
5-18. Publicación de Cubo. Fuente: Elaboración propia	78
5-19. Plataforma Analysis Report. Fuente: Elaboración propia	79
5-20. Ejemplo del Análisis del Promedio de Notas Por Periodo Acedémico y Grado. Fuente: Elaboración propia	80
5-21. Ejemplo del Análisis del Promedio de Notas Por Periodo Acedémico y Grado en modo Gráfica. Fuente: Elaboración propia	80
5-22. Análisis del Numero de Estudiantes por Grado. Fuente: Elaboración propia	81
5-23. Análisis del rendimiento académico del nivel primaria, de los años 2015 al 2017. Fuente: Elaboración propia	82
5-24. Análisis del rendimiento académico de los estudiantes, de los años 2015 al 2017. Fuente: Elaboración propia	82
5-25. Análisis de las materias perdidas por grado académico de los estudiantes, de los años 2015 al 2017. Fuente: Elaboración propia	83
5-26. Análisis del rendimiento académico de los estudiantes del nivel de primaria en la asignatura de informática, en los años 2015 al 2017. Fuente: Elaboración propia	83

Lista de Tablas

1-1. Relación Objetivos Específicos con Resultados Esperados Fuente: Elaboración propia	3
3-1. Procesos de la Coordinación Académica Fuente: Elaboración propia	25
3-2. Procesos de Biblioteca Fuente: Elaboración propia	26
3-3. Procesos de las Aulas de Informáticas Fuente: Elaboración propia	27
3-4. Caso de Uso–Análisis del PMI Fuente: Elaboración propia	31
3-5. Caso de Uso–Análisis de Deserción Estudiantil Fuente: Elaboración propia	32
3-6. Caso de Uso–Mortalidad Académica Fuente: Elaboración propia	32
3-7. Caso de Uso–Rendimiento Académico Fuente: Elaboración propia	33
3-8. Caso de Uso–Análisis de Inasistencia y Evasiones Fuente: Elaboración propia	34
3-9. Caso de Uso–Análisis de solicitudes material bibliográfico Fuente: Elaboración propia	35
3-10.Caso de Uso–Análisis de devoluciones de material bibliográfico Fuente: Elaboración propia	36
3-11.Caso de Uso–Análisis de préstamo de equipos Fuente: Elaboración propia	37
3-12.Caso de Uso–Análisis de mantenimiento de equipos Fuente: Elaboración propia	38
3-13.Análisis de requerimientos no funcionales Fuente: Elaboración propia	39
4-1. Características de la Herramienta Pentaho Fuente: Elaboración propia	45
4-2. Características de la Herramienta JasperSoft Fuente: Elaboración propia	50
4-3. Características de la Herramienta Actuate–Birt Fuente: Elaboración propia	53
4-4. Características de la Herramienta Palo Fuente: Elaboración propia	57
5-1. Identificación de requerimientos de negocio Fuente: Elaboración propia	60
5-2. Identificación de indicadores y perspectivas de negocio Fuente: Elaboración propia	61
5-3. Descripción de las tablas de dimensión del datamart Fuente: Elaboración propia	62
5-4. Descripción de las tablas de hechos del datamart Fuente: Elaboración propia	63
5-5. Tareas realizadas del proceso de carga inicial Fuente: Elaboración Propia	66
5-6. Tareas realizadas del proceso de carga de datos periodo 2015. Fuente: Elaboración propia	68

5-7. Tareas realizadas del proceso de carga de datos periodo 2016. Fuente: Elaboración propia	69
5-8. Tareas realizadas del proceso de carga de datos periodo 2017. Fuente: Elaboración propia	71
5-9. Tareas realizadas del proceso de carga de dimensiones y hechos. Fuente: Elaboración propia	72

1. Introducción

El presente proyecto va dirigido a una investigación sobre la problemática que se presenta actualmente en la Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder, con relación al análisis y gestión de la información histórica de la entidad, este estudio se desarrolla basado principalmente en la importancia que tiene el concepto de Inteligencia de Negocios en el desarrollo empresarial o en cualquier otro campo que implique la toma de decisiones a través de herramientas de tratamiento de la información y análisis de la misma.

El proyecto toma como fundamento la viabilidad de realizar una implementación de este concepto desde la capacidad de recursos no solo físicos si no de información en la organización objetivo, pues la información es vital para realizar el análisis de los indicadores y factores críticos para su funcionamiento.

1.1. Descripción General

El proyecto parte de la descripción general de cada uno de los conceptos que están relacionados con la inteligencia de negocios, entre ellos conceptos actuales como la implementación de DatawareHouse y sus Datamarts asociados, haciendo alusión a cada una de las metodologías que existen para su desarrollo, conceptos que se irán desarrollando a lo largo del proyecto.

Posteriormente se procede a plantear el problema de estudio, describiendo la situación actual de la institución focalizada y el estado actual de su información, a partir de esto se plantean los objetivos que determinarán el alcance del proyecto.

Los siguientes capítulos se centran en la descripción de las características principales de la institución, información que sirve de base para el análisis del sistema actual.

Una vez analizado el sistema, se procede a evaluar las diferentes herramientas que existen para la implementación del concepto de inteligencia de negocios y así justificar según el diagnóstico de la institución, cuál se ajustaría a sus condiciones.

Finalizado el análisis del sistema, se selecciona el proceso que más se ajuste a los requisitos para la implementación del concepto de inteligencia de negocios a través de un Datamart, para ello se realiza el diseño lógico y conceptual del Datamart y su implementación.

1.2. Problema

1.2.1. Descripción del problema

En la actualidad, la información ha tomado una importancia de carácter relevante e indispensable dentro de las organizaciones, lo cual hace necesario que ésta se encuentre debidamente ordenada y almacenada; bajo estas condiciones, puede utilizarse para la generación de informes o estadísticas, necesarios para que los diferentes estamentos de una organización puedan analizar sus procesos, tomar decisiones y mejorar sus desempeños. Estos procesos suelen ser dispendiosos, pues el análisis de la información debe ser detallado y por lo general conllevan un tiempo considerable, lo cual no resultaría conveniente para la organización en el momento de requerir información o estar obligada a tomar decisiones de manera inmediata.

Estudios realizados por [Gutiérrez et al., 2016], a 90 empresas colombianas reveló que el 34.4 % de estas empresas argumentó contar con herramientas BI implementadas y funcionando, lo que si bien es cierto representa un esfuerzo enorme para las organizaciones en pro de mejorar su gestión, también evidencia que el concepto de BI en el entorno colombiano es algo aún nuevo, generalmente al desconocimiento del área o la dificultad para invertir recursos en tecnología de este tipo, y nos muestra el largo camino que falta aún por avanzar.

En particular, la Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder, es una institución educativa que lleva una trayectoria de casi 30 años, de los cuales únicamente guarda información histórica estructurada y sistematizada de 9 años, pues el registro y almacenamiento de información antes de que se adquiriera un software para los procesos de registro y control de estudiantes, se realizaba de manera manual. Debido a esto, la institución cuenta con información dispersa, almacenada en diferentes fuentes físicas y digitales, como documentos y archivos planos, que dificultan en gran medida su consulta, generando pérdidas deliberadas de tiempo al personal al momento de realizar análisis de la información que apoyen la toma de decisiones a los niveles directivos.

Adicionalmente, la institución no cuenta con personal capacitado para llevar a cabo los procesos de sistematización y organización de la información histórica en una sola estructura de datos, ni posee las herramientas para apoyar la toma de decisiones de la organización. Esta condición no le ha permitido analizar de manera ágil sus procesos, ni realizar planes de mejoramiento a los cuales se pueda hacer seguimiento permanente para su evaluación.

1.2.2. Formulación del problema

¿La Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder cuenta con los recursos tecnológicos y de información (i.e., datos históricos, estructuras de almacenamiento, aplicaciones de

software para el análisis de la información) necesarios para la implementación de un modelo de inteligencia de negocios?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Analizar los recursos tecnológicos y de información existentes en la Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder ubicada en el municipio de Imués - Departamento de Nariño para determinar la viabilidad de implementación de una solución de inteligencia de negocios.

1.3.2. Objetivos específicos

A continuación en la Tabla 1-1 se relaciona cada objetivo específico con el capítulo correspondiente de este documento, en donde se exponen los resultados de cada uno de los mismos.

OBJETIVO ESPECÍFICO	CAPÍTULO
1. Determinar los requerimientos y necesidades de información en la institución educativa.	3
2. Caracterizar las fuentes de información que dispone la institución educativa.	3
3. Determinar la herramienta tecnológica que se ajusta al proceso de extracción, transformación y carga de la información para la institución educativa.	4
4. Identificar las herramientas de análisis y procesamiento de datos acordes a las necesidades de información de la institución educativa.	4
5. Aplicar sobre uno de los procesos de la Institución Educativa, una solución de BI siguiendo una metodología para el desarrollo de Bodegas de Datos.	5
6. Implementar un DataMart, a manera de prototipo, sobre uno de los procesos de la Institución Educativa siguiendo una metodología para el desarrollo de Bodegas de Datos existente.	5

Tabla 1-1.: Relación Objetivos Específicos con Resultados Esperados **Fuente:** Elaboración propia

1.4. Estructura del documento

El documento se encuentra estructurado de la siguiente manera:

En el *Capítulo 1: Introducción*, encontraremos el motivo y razón de este proyecto, su problema, sus causas, sus consecuencias, delimitación del problema, planteamiento, evaluación del problema, objetivos del proyecto, e importancia de la investigación, beneficiarios del presente proyecto.

En el *Capítulo 2: Marco Referencial*, se realiza un recorrido del marco histórico con el fin de describir la reseña histórica que permite identificar el contexto de la investigación, un marco teórico acerca de las teorías que se manejan durante el desarrollo del proyecto y un estado del arte de los estudios previos relacionados con el problema de investigación.

En el *Capítulo 3: Análisis del Sistema*, se presenta el análisis del sistema transaccional de la Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder, como un diagnóstico de las características actuales que presenta el sistema de información de la misma, lo que posteriormente permitirá analizar el cumplimiento de los requerimientos a los que deberá responder un futuro diseño del datawarehouse y su implementación.

En el *Capítulo 4: Análisis de Herramientas Tecnológicas de BI*, En este apartado es una comparativa sobre las diferentes opciones que existen en el mercado Open Source respecto a soluciones de Business Intelligence y sus respectivas versiones Enterprise. En él se recogen sus principales ventajas y se analizan comparando las características de cada uno y se determina la mejor herramienta que se ajuste a las necesidades de la Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder.

En el *Capítulo 5: Desarrollo de la solución de BI utilizando la metodología “Hefesto”*, En este capítulo se presenta el desarrollo de una solución de BI para la Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder, basados en la construcción de un Datamart y apoyados en la metodología Hefesto para su realización. Además, se ejemplifica cada etapa de la metodología a través de su aplicación, que servirá de guía para visualizar los resultados que se esperan de cada paso y para clarificar los conceptos enunciados.

En el *Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones*, como capítulo final encontraremos las recomendaciones y las conclusiones del proyecto titulado: “Análisis de los recursos tecnológicos y de información existentes en la Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder ubicada en el municipio de Imués - Departamento de Nariño, para determinar la viabilidad de implementación de una solución de inteligencia de negocios”.

2. Marco Referencial

2.1. Marco Histórico

La Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder es una Institución oficial aprobada por la gobernación de Nariño, en las modalidades académica y técnica según resoluciones Nos 583 del 26 de junio de 1998 y 1092 del 25 de abril de 2006.

La Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder se enmarca en los fines y objetivos de la educación colombiana; establecidos en la ley general de Educación (Ley 115 de 1994) y en la realidad contextual local, regional, nacional e internacional.

Se propone en su aspecto misional, desarrollar en los estudiantes competencias básicas, ciudadanas y laborales que fortalezcan su proyecto de vida lo que implica un manejo óptimo de recursos disponibles, de espacios escolares agradables y la participación comprometida de todos los estamentos de la comunidad educativa que a la vez conllevan a la formación integral de sus estudiantes. De igual manera establece la proyección de la institución a la comunidad, mediante proyectos de orden cultural, educativo, de capacitación laboral y deportivo.[Jesús del Gran Poder, 2017]

2.1.1. Identificación y Localización del Área de Influencia de la Institución Educativa

Nombre de las inspecciones y veredas. El área de influencia de Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder comprende: Las inspecciones de policía de El Pedregal y Pilcuán Viejo; de igual manera, las veredas de Silamá, San José y Pilcuán la Recta.

Ubicación Geográfica. La Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder se ubica al suroccidente del departamento de Nariño y al sur-oriente del municipio de Imués. Aproximadamente a 42 kilómetros de la capital del departamento y a 13 kilómetros de la cabecera del municipio.

2.1.2. Reseña Histórica

Fundación. Según la división política anotada anteriormente se conoce que las fechas de sus comienzos corresponden aproximadamente a:

- EL PEDREGAL. 1.945.
- PILCUÁN LA RECTA. 1.970.
- SILAMÁ. 1974.
- SAN JOSÉ. 1.986.

2.1.3. Direccionamiento Estratégico y Horizonte Institucional

Misión

La Institución ofrece el servicio educativo en los niveles de: preescolar, básica y media técnica en la especialidad de Gastronomía desarrollando competencias básicas, ciudadanas y productivas orientadas a la construcción de proyectos de vida.

Visión

La Institución para el año 2020 alcanzará mejores condiciones de vida en la comunidad educativa mediante procesos de desarrollo humano pertinentes.

Filosofía Institucional

La Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder concibe al ser humano como un ser social, cultural, histórico, trascendente y comprometido con el sostenimiento ecológico del planeta, con conciencia crítica y responsable de las actuaciones ideológicas, sociales, económicas, políticas y culturales; inquieto por la investigación y la transformación que contribuyan al progreso del medio en el cual se desarrolla.

2.1.4. Metas Institucionales

La Institución Educativa Jesús del Gran Poder acorde con los alcances del PEI y la Ley General de Educación, se ha formulado las siguientes metas institucionales para generar bienestar en la región.

1. Formar integralmente a los estudiantes para mejorar el bienestar individual, familiar y el de la comunidad mediante procesos educativos pertinentes que lo conlleven al desarrollo de su proyecto de vida a través de la formación en competencias básicas, ciudadanas y laborales durante el proceso de formación escolar.

2. Ofrecer una educación de calidad para que al finalizar su formación al menos el 10 % de los egresados puedan continuar estudios superiores y/o el 60 % desempeñarse en el campo laboral producto de los buenos resultados en las pruebas externas y las buenas prácticas productivas acorde con las especialidades ofertadas.
3. Ampliar anualmente la cobertura en un 3% brindando gratuidad a la matrícula y espacios agradables a niños y jóvenes en edad escolar.
4. Impulsar programas de alfabetización y post alfabetización para los adultos durante el año lectivo.
5. Facilitar procesos formativos impulsando mínimo un programa de capacitación laboral por año lectivo para sus egresados y comunidad en general.
6. Obtener el nivel de desempeño satisfactorio y propender por el nivel avanzado en las pruebas saber 11 en los años lectivos subsiguientes mediante el desarrollo de las diferentes competencias cognitivas.
7. Retener al menos el 96 % de los estudiantes matriculados para cada año lectivo.
8. Obtener un promedio de rendimiento en pruebas internas no menor a 4.3 y alcanzar el nivel de desempeño alto y superior a futuro.
9. Obtener Como mínimo el 95 % de la promoción de los estudiantes para cada año lectivo.

2.2. Marco Teórico

2.2.1. Inteligencia de Negocios

Dentro de las diferentes herramientas que proveen hoy en día las Tecnologías de la Información (TI) y basados en diferentes estudios que se han venido realizando, es común observar que muchas organizaciones se preocupan por invertir tiempo y recursos económicos al procesamiento y protección de su información. El concepto de BI, conocido como “el conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y transformar datos de los sistemas transaccionales en información estructurada, para su explotación directa o para su análisis y conversión en conocimiento, dando así soporte a la toma de decisiones sobre el negocio”. [Vasquez, 2011], se convierte en eje principal de muchas de estas empresas, pues contribuye de manera significativa a su desarrollo misional y financiero.

Este concepto abarca recursos tecnológicos, la construcción de sistemas de información y el uso de herramientas para la transformación, depuración y análisis de los datos, que permitan

lograr el objetivo de una adecuada toma de decisiones basada en la generación de información de calidad.

La Inteligencia de Negocio se ha vuelto una necesidad en el vertiginoso ritmo del ambiente de negocios actual. Los negocios necesitan aprovechar las posibilidades que les ofrece la actual tecnología para permanecer competitivos y rentables, dentro de las características que podemos obtener encontramos:

- **Accesibilidad a la información:** Los datos son la fuente principal de este concepto. Lo primero que debe garantizar este tipo de herramientas y técnicas será el acceso de los usuarios a los datos con independencia de la procedencia de estos.
- **Apoyo en la toma de decisiones:** Se busca ir más allá en la presentación de la información, de manera que los usuarios tengan acceso a herramientas de análisis que les permitan seleccionar y manipular sólo aquellos datos que les interesen.
- **Orientación al usuario final:** Se busca independencia entre los conocimientos técnicos de los usuarios y su capacidad para utilizar estas herramientas.

2.2.2. Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones e Inteligencia de Negocios

Como se mencionó anteriormente el BI es la parte de la gestión empresarial que se ocupa de recoger, procesar y analizar información que permita la toma de decisiones.

Se refiere a una tecnología que cada día se hace mucho más necesaria y frecuente en las organizaciones de hoy con el fin de generar una ventaja competitiva. En este sentido es interesante hablar de los Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones (DDS), es decir, complementos de apoyo enfocados al análisis de datos de la empresa. Los cuales brindan herramientas fundamentales a los directivos de una organización en la toma de decisiones en aspectos que de forma rutinaria son cambiantes y rápidos.

En su acrónimo, DDS que significa Decision Support System, y se traduce al español como sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Concibiendo como Herramientas o sistemas informáticos que a través de modelos matemáticos permiten o brindan a los responsables o entes directivos de una organización tomar decisiones empresariales teniendo en cuenta las circunstancias del mercado y la situación interna de la empresa.[Castro et al., 2014]

2.2.3. Características de los DDS

Como sistema notoriamente atractivo en el Business Intelligence, los Sistemas de apoyo a las decisiones permiten diferentes funciones. En este sentido, se pueden crear y realizar infinitas de tareas de una manera fácil, rápida y económica, dentro del abanico de posibilidades o características que nos brindan los sistemas de apoyo de decisiones tenemos:

- Obtener y operar datos e información de forma versátil.
- Facilita la toma de decisiones.
- Puntualiza la información que se necesita y aquella que es útil.
- Permite observar varios aspectos a la misma vez.
- Combina información externa e interna.
- Útil en todas las fases del proceso de toma de decisiones.

2.2.4. Tipos de DDS

Existen diferentes tipos de sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Dentro de los cuales encontramos:

- **Sistemas de información gerencial (MIS)** o Management Information Systems, se trata de un sistema que está entre un DDS y una aplicación CRM/ERP, ofreciendo así amplitud de tareas organizacionales.
- **Sistemas de información ejecutiva (EIS)**, son un tipo de DSS que permite a los gerentes acceder a información externa e interna, es, por tanto, el que más se suele emplear en la inteligencia de negocio.
- **Sistemas expertos basados en inteligencia artificial (SSEE)**, son aquellos que se conocen como sistemas basados en conocimiento y utilizan redes neuronales para simular el conocimiento de un experto y resolver, según eso, un problema concreto.
- **Sistemas de apoyo a decisión de grupos (GDSS)** este último, se basa en computadoras que apoyan a grupo de personas que trabajan por un objetivo común y compartido. Es decir, confía en que si se mejoran las comunicaciones se mejoran las decisiones.

En definitiva, se trata de cuadros de mando que permiten clasificar y organizar la información y los datos según interese al usuario y según la decisión a tomar. En este sentido, resulta fundamental tener de forma visual todos los datos para seguir desarrollando negocios.

2.2.5. Data Warehouse DW

El concepto de Bodega de Datos (en inglés: Data Warehouse (DW)), según [Saroka, 2002], un datawarehouse es un repositorio o almacenamiento de información extraída de otros sistemas de la organización, en este caso, de las bases de datos de los sistemas transaccionales internas, o también de bases de datos externas, como pueden ser, indicadores económicos.

Saroka, afirma que los datos que componen un DW tienen algunas características propias: información integrada, no volátil e histórica, ésta información está organizada de tal manera que apoya la toma de decisiones de la organización que lo implemente.

“Ralph Kimball, es reconocido como uno de los padres del concepto de DW, se ha dedicado desde hace más de 10 años al desarrollo de su metodología para que éste concepto sea bien aplicado en las organizaciones y se asegure la calidad en el desarrollo de estos proyectos”. su metodología se enfoca principalmente en el diseño de la base de datos que almacenará la información para la toma de decisiones. El diseño se basa en la creación de tablas de hechos (FACTS) que son tablas que contienen la información numérica de los indicadores a analizar, es decir la parte cuantitativa de la información.[Kimball, 2002]

Según Inmon un DataWareHouse es una colección de datos orientada a un determinado ámbito (empresa, organización, etc.), integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza. (Inmon, Imhoff & Galemme). Se trata, sobre todo, de un historial completo de la organización, más allá de la información transaccional y operacional, almacenado en una base de datos diseñada para favorecer el análisis y la divulgación eficiente de datos (especialmente con herramientas OLAP, de procesamiento analítico en línea). Por otra parte [Kimball, 2002] la define como “una copia de los datos transaccionales estructurados específicamente para consultas y análisis”.

El Datawarehouse, se compone de un conjunto de Datamarts, pero hoy en día el datamart puede funcionar independiente del datawarehouse. Estos al igual que el primero, son repositorios que contienen información, pero de un área específica de la empresa, por ejemplo, puede haber un datamart de Recursos Humanos, otro Financiero y otro de Ventas de la Organización.

2.2.6. Datamart DM

Un DM, es la construcción de pequeños almacenamientos de datos (pequeños Data Warehouse) que llevan menor tiempo de construcción y permite rápidamente obtener resultados, esto también permite flexibilidad si se quisiese completar o ampliar alguna visión de la información.

Un DM es una solución que, compartiendo tecnología con el DW (pero con contenidos específicos, volumen de datos más limitado y un alcance histórico menor), permita dar soporte a una empresa pequeña, un departamento o área de negocio de una empresa grande.

Un DM lo podemos comparar o relacionar con una base de datos departamental, especializada en el almacenamiento de los datos de un área de negocio específica. Se caracteriza por disponer la estructura óptima de datos para analizar la información al detalle desde todas las perspectivas que afecten a los procesos de dicho departamento. Un DM puede ser alimentado desde los datos de un DW, o integrar por sí mismo un compendio de distintas fuentes de información.

2.2.7. Metodologías Para Desarrollo de Sistemas Basados en BI

Metodología de Inmon

Esta metodología se centra en la transferencia de datos de los diferentes OLTP (OnLine Transaction Processing) de la organización a un lugar centralizado, concentra la información específica de un conjunto de datamarts, para luego pueda ser utilizada para el análisis. Ver Figura 2-1.

Figura 2-1.: Enfoque de la metodología de Bill Inmon [Inmon, 2005].

Metodología Kimball

Esta metodología propone un enfoque denominado Bottom–Up, pues inicia con la construcción de DM para cada área específica de la empresa, posteriormente al integrarlos a través de una estructura de bus, se crea lo que se conoce como DW, esta metodología propone las siguientes fases:

- **Fase 1. Planificación del Proyecto:** En esta fase se busca identificar la definición y el alcance del proyecto de DW, las justificaciones del negocio y evaluaciones de factibilidad. Se focaliza sobre recursos, perfiles, tareas, duraciones y secuencialidad.
- **Fase 2. Definición de los requerimientos del negocio:** En esta fase se busca entender los factores claves que guían al negocio para determinar efectivamente los requerimientos y traducirlos en consideraciones de diseño apropiadas.
- **Fase 3. Modelado dimensional:** En esta fase se determina la dimensionalidad de cada indicador y luego se especifican los diferentes grados de detalle (atributos), dentro de cada concepto del negocio (dimensión), así como la granularidad de cada indicador (variable o métrica) y las jerarquías que dan forma al modelo dimensional del negocio (BDM) o mapa dimensional.
- **Fase 4. Diseño físico:** El diseño físico se focaliza sobre la selección de estructuras necesarias para soportar el diseño lógico. Los elementos principales de este proceso son la definición de convenciones estándares de nombres y seteos específicos del ambiente de la base de datos. La indexación y las estrategias de particionamiento son también determinadas en esta etapa.
- **Fase 5. Diseño y desarrollo de presentación de datos:** En esta fase se definen como procesos de extracción a aquellos requeridos para obtener los datos que permitirán efectuar la carga del modelo físico acordado. Ralph Kimball propone en esta etapa un plan de diez pasos.
- **Fase 6. Diseño de la Arquitectura Técnica:** En esta fase se tienen en cuenta factores como los requerimientos del negocio, los actuales ambientes técnicos y las directrices técnicas estratégicas futuras, planificadas para poder establecer el diseño de la arquitectura técnica del ambiente de data warehousing.
- **Fase 7. Selección de Productos e Instalación:** Utilizando el diseño de arquitectura técnica como marco, se evalúa y selecciona los componentes específicos de la arquitectura, como ha de ser la plataforma de hardware, el motor de base de datos, la herramienta de ETL o el desarrollo pertinente, herramientas de acceso, etc. Una vez evaluados y seleccionados los componentes determinados se procede con la instalación y prueba de los mismos en un ambiente integrado de data warehousing.

- **Fase 8. Especificación de Aplicaciones para Usuarios Finales:** Se clasifican a los usuarios según su perfil de consulta, desde usuarios con un perfil más estratégico y menos predecibles (power users) hasta usuarios netamente operacionales que consumen una serie de reportes estándares (final users) pasando por los usuarios gerenciales con uso de interfaces push – button (EIS users).
- **Fase 9. Desarrollo de Aplicaciones para Usuarios Finales:** Esta fase involucra configuraciones del metadata y construcción de reportes específicos.
- **Fase 10. Implementación:** La implementación representa la convergencia de la tecnología, los datos y las aplicaciones de usuarios finales accesible desde el escritorio del usuario del negocio.
- **Fase 11. Mantenimiento y crecimiento:** Data Warehousing es un proceso (de etapas bien definidas, con comienzo y fin, pero de naturaleza espiral) pues acompaña a la evolución de la organización durante toda su historia. Se necesita continuar con los relevamientos de forma constante para poder seguir la evolución de las metas por conseguir. Al contrario de los sistemas tradicionales, los cambios en el desarrollo deben ser vistos como signos de éxito y no de falla.

Figura 2-2.: Fases de la metodología de Ralph Kimball [Kimball, 2002].

Metodología Hefesto

Esta metodología es muy realista y pragmática no se enfoca en un excesivo número de documentos. Hefesto, se enfoca en el análisis de los requerimientos de la institución, identifica

la carencia de información que se tiene, los indicadores y perspectivas del negocio, y se procede al análisis de las fuentes de datos, las fases que involucra esta metodología son las siguientes:

Figura 2-3.: Enfoque Hefesto [Bernabeu, 2010].

- **Fase 1. Análisis de requerimientos:** En esta fase se identifican las preguntas para las que queremos tener respuesta y los objetivos que se quieren conseguir con el nuevo sistema.
- **Fase 2. Análisis de los sistemas transaccionales:** En esta fase se determinan los indicadores, se establecen correspondencias entre los elementos definidos en el modelo conceptual y las fuentes de datos existentes en los OLTP (sistemas transaccionales). Así mismo se definen a nivel de detalle de los datos a obtener para cada dimensión de análisis y se amplía el modelo conceptual con los campos identificados para cada perspectiva.
- **Fase 3. Modelo lógico del ETL:** En esta fase se selecciona el tipo de esquema que utilizaremos (estrella, copo de nieve, etc), se realiza la construcción de las tablas de dimensiones para cada una de las perspectivas de análisis considerada, así mismo se realiza la definición de las tablas de hechos que contendrán la información a partir de los cuales construiremos los indicadores de análisis y las relaciones entre las tablas de dimensiones y las tablas de hechos.
- **Fase 4. Procesos ETL:** En esta fase se realiza el análisis, definición y desarrollo de todos aquellos procesos necesarios para la extracción, transformación y carga de datos desde los sistemas origen para llenar el DW.

Metodología The SAS Rapid Data Warehouse Methodology

La metodología propuesta por SAS Institute: la “Rapid Warehousing Methodology”. se caracteriza por ser una metodología iterativa, la cual está basada en el desarrollo incremental del proyecto de DW dividido en cinco fases como se muestra a continuación:

- **Fase 1. Definición de los objetivos:** En esta fase se definirá el alcance del sistema y cuales son las funciones que el Data Warehouse realizará como suministrador de información de negocio estratégica para la empresa. Se definirán así mismo, los parámetros que permitan evaluar el éxito del proyecto.
- **Fase 2. Definición de los requerimientos de información:** Durante esta fase se realizará el estudio de los sistemas de información existentes, que ayudarán a comprender las carencias actuales y futuras que deben ser resueltas en el diseño del DW. Así mismo, en esta fase el equipo de proyecto debe ser capaz de validar el proceso de entrevistas y reforzar la orientación de negocio del proyecto. Al finalizar esta fase se obtendrá el documento de definición de requerimientos en el que se reflejarán no solo las necesidades de información de los usuarios, sino cuál será la estrategia y arquitectura de implantación del DW.
- **Fase 3. Diseño y modelización:** En esta fase se identificarán las fuentes de los datos (sistema operacional, fuentes externas,..) y las transformaciones necesarias para, a partir de dichas fuentes, obtener el modelo lógico de datos del DW. Este modelo estará formado por entidades y relaciones que permitirán resolver las necesidades de negocio de la organización.
- **Fase 4. Implementación:** La implantación de un DW lleva implícitos los siguientes pasos:
 1. Extracción de los datos del sistema operacional y transformación de los mismos.
 2. Carga de los datos validados en el DW.
 3. Explotación del Data Warehouse mediante diversas técnicas dependiendo del tipo de aplicación que se dé a los datos (Query & Reporting, On – line analytical processing (OLAP), Executive Information System (EIS) ó Información de gestión, Decision Support Systems (DSS), Visualización de la información, Data Mining ó Minería de Datos, etc)

Con la finalización de esta fase se obtendrá un DW disponible para su uso por parte de los usuarios finales y el departamento de informática.

- **Fase 5. Revisión:** La construcción del DW no finaliza con la implantación del mismo, sino que es una tarea iterativa en la que se trata de incrementar su alcance aprendiendo de las experiencias anteriores. Después de implantarse, debería realizarse una revisión

del DW planteando preguntas que permitan, después de los seis o nueve meses posteriores a su puesta en marcha, definir cuáles serían los aspectos a mejorar o potenciar en función de la utilización que se haga del nuevo sistema.

Figura 2-4.: Enfoque SAS. Fuente: Elaboración propia

2.3. Antecedentes

2.3.1. Sectores donde se ha aplicado la Inteligencia de Negocio

A nivel internacional se pueden mencionar varios ejemplos en los cuales se han aplicado tecnologías como DM para la mejora de los procesos, como referencia podemos indicar el trabajo realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el cual se realizó la implementación de un DM como solución de inteligencia de negocios para el área de logística de la empresa T-Impluso en el cual se planteó como objetivo principal que permita centralizar la información útil y necesaria para ayudar a la toma de decisiones en los siguientes niveles organizacionales: nivel operativo, nivel táctico y nivel estratégico.[Yalan and Palomino, 2012]

Algunos ejemplos adicionales corresponden a entornos de empresas en los que se identifican grandes volúmenes de datos, asociados a: cantidad de clientes, variedad de pro-

ductos y cantidad de transacciones. A continuación veremos ejemplos de aplicaciones típicas y algunos casos puntuales en distintas industrias.

Comercio Minorista

Utilizan grandes sistemas de procesamiento paralelo masivo para acceder a meses o años de historia transaccional tomada directamente en los puntos de venta de cientos, o miles, de sucursales. Con esta información detallada pueden efectuar en forma más precisa y eficiente actividades de compra, fijación de precios, manejo de inventarios, configuración de góndolas, etc.

Esta información detallada permite ejercer mayor poder de negociación sobre los proveedores, dado que el comercio minorista puede llegar a saber más que el fabricante sobre sus productos: quién lo compra, dónde, cuándo, con qué otros productos, etc.

En su libro “Made in América: My Story” el fundador de WalMart, Sam Walton, escribe: “...me dicen que es la base de datos comercial más grande del mundo. Lo que me gusta es la clase de información que puedo obtener de ella al instante ¡todos esos números!, llevamos 65 semanas de historia de cada artículo que vendemos. Esto significa que puedo elegir cualquiera y decir exactamente cuántos vendimos... no en promedio, sino en cualquier región, distrito o sucursal”. [Walton, 1992]

Es difícil que un proveedor sepa más acerca de su producto de lo que sabemos nosotros. Nos da el poder de la ventaja competitiva. Para poner esto en perspectiva debemos considerar que las sucursales a las que hace referencia Sam Walton son unas 2500 y que cada una de ellas tiene una variedad de entre 50.000 y 80.000 artículos, todas las noches 20 millones de actualizaciones se realizan en el Data Warehouse. WalMart es un excelente ejemplo práctico del concepto planteado por [Toffler, 1990] en su libro “Powershift”: el poder se desplaza del fabricante al minorista por el manejo de la información.

Manufactura de Bienes de Consumo Masivo

Las empresas de este sector necesitan hacer un manejo cada vez más ágil de la información para mantenerse competitivas en la industria. Los DW se utilizan para predecir la cantidad de producto que se venderá a un determinado precio y, por consiguiente, producir la cantidad adecuada para una entrega “justo a tiempo”.

Las cadenas minoristas y sus proveedores utilizan sus DW para compartir información, permitiéndole a las empresas de manufactura conocer el nivel de stock y eventualmente hacerse responsables de la reposición de inventario de la cadena minorista. Como es de esperar esto reduce fuertemente la intermediación. También se utilizan para campañas de marketing, planificación de publicidad y promociones y se coordinan las ofertas de cupones y promociones con las cadenas minoristas.

Otras empresas del sector que cuentan con DW de importancia son: Coca Cola, Nike, Procter & Gamble, Hallmark, Maybelline, Helene Curtis, 3M, Owens Corning Glass, Karsten Ping Golf Clubs, Walt Disney.

Transporte de Cargas y Pasajeros

Se utilizan DW para almacenar y acceder a meses o años de datos de clientes y sistemas de reservas para realizar actividades de marketing, planeamiento de capacidad, monitoreo de ganancias, proyecciones y análisis de ventas y costos, programas de calidad y servicio a clientes.

Las empresas de transporte de cargas llevan datos históricos de años, de millones de cargamentos, capacidades, tiempos de entrega, costos, ventas, márgenes, equipamiento, etc.. Las aerolíneas utilizan sus DW para sus programas de viajeros frecuentes, para compartir información con los fabricantes de naves, para la administración del transporte de cargas, para compras y administración de inventarios, etc. Hacen un seguimiento de partes de repuesto, cumplimiento con las regulaciones aeronáuticas, desempeño de los proveedores, seguimiento de equipaje, historia de reservas, ventas y devoluciones de tickets, reservas telefónicas, desempeño de las agencias de viajes, estadísticas de vuelo, contratos de mantenimiento, etc.

Algunas empresas que cuentan con DW de magnitud: Cornrail, Union Pacific, Norfolk Southern, American President Lines, Delta, Lufthansa, QANTAS, British Airways, American Airlines, Canadian Airlines, SNF.

Telecomunicaciones

Estas empresas utilizan sus DW para operar en un mercado crecientemente competitivo, desregulado y global que, a su vez, atraviesa profundos cambios tecnológicos. Se almacenan datos de millones de clientes: sus circuitos, facturas mensuales, volúmenes de llamados, servicios utilizados, equipamiento vendido, configuraciones de redes, etc. así como también información de facturación, utilidades, y costos son utilizadas con

propósitos de marketing, contabilidad, reportes gubernamentales, inventarios, compras y administración de redes.

2.3.2. Implementación de Inteligencia de Negocios en Diferentes Organizaciones

Dentro de las aplicaciones y trabajos que se han realizado en la construcción de sistemas DM para las áreas financieras encontramos el trabajo realizado en Quito, Ecuador titulado “Análisis e implementación de una solución business intelligence en el departamento de cobranzas del Club Castillo de Amaguaña que apoye en la toma de decisiones financieras gerenciales”. como resultado se obtuvo lo siguiente:

La implementación de una solución de BI mediante un tablero con indicadores gerenciales, en cuanto a cartera, evolución de membresías y formas de pago que ayudarán a tener una perspectiva más clara y mejorará la toma de decisiones dentro del club.

Se generaron indicadores de cartera, evolución de membresías y formas de pago los cuales serán fundamentales en la toma de decisiones del club.

Se creó un tablero que presenta la información de indicadores de cartera, evolución de membresías y formas de pago, con vistas personalizadas y dinámicas de gráficos de barras y puntos, pasteles, evolución y tablas pivotantes que son de fácil acceso y que ayudarán a presentar resultados al instante reduciendo significativamente el tiempo que antes se tomaba en generar reportes mediante consultas SQL.[Tixi, 2017]

2.3.3. Implementación de Inteligencia de negocios en Instituciones Educativas

En las instituciones educativas es cada vez mucho más frecuente encontrar sistemas de apoyo a través de DM que ayuden a la toma de decisiones frente a una realidad educativa que cada día es cambiante y para eso deben estar preparadas estas organizaciones a fin de tomar decisiones inmediatamente que les permitan mantenerse a la vanguardia de los tiempos.

Dentro de los casos que podemos citar de implementaciones de DM en un entorno educativo encontramos el estudio realizado por Rodríguez Sanz titulado “Análisis y diseño de un DataMart para el seguimiento académico de alumnos en un entorno universitario”, El cual centró sus objetivos en proponer una metodología clara y estructurada

para poder desarrollar un DM aplicado a un entorno de seguimiento académico de alumnos universitarios. Posibilitando al usuario y a cualquiera universidad del territorio español la obtención de datos precisos, acerca de las carreras universitarias, los estudiantes, las asignaturas y notas, lo cual les permite alcanzar un mayor rendimiento y la toma de decisiones que aumenten las posibilidades de éxito en los alumnos de las diferentes universidades de España. [Rodríguez, 2010]

Otro ejemplo destacable es la aplicación de la tecnología DM en el proceso de admisión y matrícula en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez - UANCV ubicada en Perú, el cual colaboró en obtención de una plataforma de inteligencia de negocios, que permite dar soporte a los requerimientos de información y análisis asociados al proceso de admisión y matrícula, permitiendo agilizar los tiempos de entrega de reportes, facilitando el análisis de datos y apoyando la toma de decisiones. [Farfán, 2012]

En Ecuador se realizó un trabajo de investigación para la Universidad Regional Autónoma de los Andes de ese país con el propósito de contribuir en el fortalecimiento de la toma de decisiones en los procesos de evaluación para tal fin se optó por implementar un DM que permitiera la integración de la información, el análisis de indicadores de calidad en los procesos de evaluación institucional y la mejora en la toma de decisiones para fortalecer la cultura de la calidad de la información. [Ayala, 2017]

2.3.4. Herramientas Tecnológicas De Apoyo a La Construcción De Datamart

Dentro del gran abanico de posibilidades que encontramos a la hora de construcción de un DataMart el cual corresponde a las herramientas de acceso de datos, que posibilitan a los usuarios de negocios utilizar el área de presentación de los datos, tanto para el análisis de información, como para la toma de decisiones.

Las herramientas de acceso de datos pueden ser de distintos tipos, de acuerdo a los requerimientos del usuario que la utilizará. Las más simples permiten extraer indicadores a través de consultas multidimensionales. Por otro lado, otras más complejas permiten realizar minería de datos, tomando como fuente los datos almacenados en el DW.

En [Kimball, 2013] se menciona que alrededor de un 80 % a 90 % de los usuarios utilizan las herramientas de acceso de datos de acuerdo a parámetros pre – establecidos, habiendo sólo alrededor de un 10 % de los usuarios del DW capacitados para utilizar toda la

potencialidad de las herramientas, a través del diseño de consultas multidimensionales y el posterior procesamiento de los resultados.

3. Análisis del Sistema

3.1. Descripción General

El presente capítulo presenta el análisis del sistema transaccional de la Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder como un diagnóstico de las características actuales que presenta el sistema de información de la misma, lo que posteriormente permitirá analizar el cumplimiento de los requerimientos a los que deberá responder un futuro diseño del datawarehouse y la implementación de un datamart propuesto en un capítulo posterior.

Inicialmente, cabe anotar que actualmente la Institución Educativa no cuenta con un sistema transaccional bien definido, ya que cuenta con diferentes procesos que se abordan desde diferentes sistemas de información y por lo tanto bases de datos con estructuras diferentes. Dado que ésta es de una de las condiciones iniciales de un datawarehouse surge la necesidad de abordar el presente proyecto desde la elaboración del modelo de datos de dicho sistema. Este modelo se realizó con base en la información obtenida en cada una de las dependencias de la Institución Educativa con respecto a sus funciones principales, ámbitos de decisión, información almacenada y requerida. Posteriormente, se presentan los requerimientos de usuarios agrupados según las dependencias de la Institución y se inicia su respectivo análisis mediante diagramas de casos de uso.

3.2. Análisis del Sistema Fuente

La Institución Educativa se encuentra actualmente estructurada por dependencias, por tanto, el análisis de la información recolectada se realizará siguiendo dicho esquema. Las dependencias estudiadas son Secretaría Académica y Biblioteca. Se omitieron datos e información de las dependencias de Rectoría, Contabilidad, Pagaduría y Contratación, así como aspectos económicos de las demás dependencias, debido a la confidencialidad de los datos.

A continuación se muestran por cada dependencia los principales procesos generadores de información, los documentos generados por éstos y el diagrama Entidad Relación que les servirá como soporte a dichos procesos.

3.2.1. Coordinación Académica

A continuación se observa en la Tabla 3-1 los procesos correspondientes a la dependencia de la coordinación académica y su caracterización.

PROCESO	FRECUENCIA	REGISTROS	SISTEMA INFORMACIÓN
Proceso de matrícula	Anual	Ficha de matrícula: Datos de las matrículas realizadas por los estudiantes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Simat
Retiro de estudiantes Liberación de Cupo Reporte de estudiantes desertores	Durante el año lectivo	Datos del estudiante retirado. Justificación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Simat ▪ Simpade
Expedición de constancias y Certificados	Durante el año lectivo	Datos de estudiantes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registros de calificaciones ▪ Fichas de matrícula
Control de Asistencia	Diaria, Periodo	Hojas de control de asistencia diaria	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sapred-Excel Inasistencia primaria y secundaria ▪ Informe de Evadidos por periodo
Seguimiento de comportamiento a estudiantes	Cada periodo	Informe de Seguimiento comportamental a estudiantes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Word

Seguimiento al desempeño escolar	Cada periodo	Datos de aprobación y reprobación de asignaturas por periodo. Niveles de desempeño por grado y por periodo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Excel–Informes estadísticos Informe de rendimiento académico
Planeación Académica	Anual	Formatos de formulación de PMI–Proyectos	<ul style="list-style-type: none"> ■ Excel SIG–CE Formato Secretaria de Educación
Autoevaluación Institucional	Anual	Formatos de seguimiento al PMI	<ul style="list-style-type: none"> ■ Formatos prediseñados Autoevaluación SED Word–Excel–SED
Administración Sistema de Registro de Calificaciones	Periodo	Apertura y Cierre de Sistema	<ul style="list-style-type: none"> ■ SAPRED–EXCEL
Posesión de profesores. Necesidades Docentes y Administrativos	Anual	Hojas de vida de docentes–Registros en el sistema GABO	<ul style="list-style-type: none"> ■ GABO: Matriz de necesidades de Docentes. ■ Reporte de novedades de personal docente y administrativo

Elaboración de actas	Frecuentemente	Actas de reunión Consejo académico–Actas de comportamiento.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Documentos de Texto
Seguimiento de estudiantes Familias en Acción	Permanente	Registro de estudiantes en el sistema SIFA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SIFA: Sistema de Información de Familias en Acción Certificación de cumplimiento de compromisos. Más Familias en Acción
Formularios estadísticos DANE	Anualmente	Reporte de información socioeconómica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DANE

Tabla 3-1.: Procesos de la Coordinación Académica **Fuente:** Elaboración propia

3.2.2. Biblioteca

A continuación se observa en la Tabla **3-2** los procesos correspondientes a la dependencia de la biblioteca y su caracterización.

PROCESO	FRECUENCIA	REGISTROS	SISTEMA INFORMACIÓN
Registro y actualización de datos del material de biblioteca	Anual	Listado de estudiantes activos de la Institución. o Listado de material bibliográfico (libros, revistas, periódicos, enciclopedias, material audiovisual, entre otros y equipos (computadores, entre otros) manejados por esta dependencia.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Excel
Procesos de préstamo y reserva del material de la biblioteca		Datos referentes a los procesos de préstamo y reserva de material bibliográfico, trabajos de grado y equipos, tales como identificación de la persona que solicita el préstamo o la reserva, día de realización, condiciones del proceso, código del material prestado o reservado.	<ul style="list-style-type: none"> ■

Tabla 3-2.: Procesos de Biblioteca **Fuente:** Elaboración propia

3.2.3. Aulas Informáticas

A continuación se observa en la Tabla 3-3 los procesos correspondientes a la dependencia de informática y su caracterización.

PROCESO	FRECUENCIA	REGISTROS	SISTEMA INFORMACIÓN
Registro y actualización de datos de los equipos del aula de informática	Anual	Listado de estudiantes activos de la Institución. o Listado de material bibliográfico (libros, revistas, periódicos, enciclopedias, material audiovisual, entre otros y equipos (computadores, entre otros) manejados por esta dependencia.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Excel

Tabla 3-3.: Procesos de las Aulas de Informáticas **Fuente:** Elaboración propia

3.3. Análisis del DataWarehouse

3.3.1. Identificación de Usuarios

En el grupo de posibles usuarios o actores del sistema de data warehouse par el cual se desea analizar su viabilidad en este proyecto, pueden identificarse básicamente dos tipos de usuarios globales, como son: el usuario tomador de decisiones y el usuario administrador del sistema. El primero de éstos (tomador de decisiones) se refiere concretamente a los usuarios finales, que son las personas que interactuarán con el sistema a través del módulo de acceso a datos y que buscarán en éste información que les permita ampliar sus criterios para la toma de decisiones. El segundo usuario (administrador del sistema), describe a la persona o grupo de personas que se encuentran a cargo de la administración y mantenimiento del data warehouse y del módulo de acceso a éste.

Figura 3-1.: Usuarios Tomadores de decisiones **Fuente:** Elaboración propia.

Figura 3-2.: Usuarios Administradores del Sistema **Fuente:** Elaboración propia.

3.3.2. Análisis de Requerimientos

Los requerimientos de usuario para el sistema de data warehouse se constituyen como la información que el sistema tendrá que presentar al usuario tomador de decisiones a partir de una serie de consultas realizadas por el mismo.

Tal como se había indicado anteriormente, los requerimientos de usuario han sido agrupados por dependencias a fin de facilitar su análisis y manejabilidad. Lo anterior se representa a través de un diagrama de paquetes ver Figura 3-3.

Figura 3-3.: Diagrama de paquetes de Requerimientos Fuente: Elaboración propia.

Requerimientos Funcionales

▪ Requerimientos de Coordinación Académica

En la dependencia de Coordinación Académica, el sistema de data warehouse deberá apoyar a los usuarios en el proceso de toma de algunas de las decisiones relacionadas con:

- Matrículas y permanencia académica(Inasistencia, evasiones, retiro de estudiantes, Liberación de Cupo).
- Seguimiento académico.

El modelo de data warehouse deberá soportar los siguientes requerimientos:

1. Mostrar información correspondiente a la deserción académica durante un periodo o un rango de fechas correspondiente: los datos que deberá presentar son cantidad de estudiantes retirados por periodo según el tipo de retiro, justificado y no justificado.
2. Presentar un informe de reprobación de asignaturas en un periodo determinado, los datos que deberá presentar son las asignaturas reprobadas, el profesor que la dictó la asignatura, cantidad de estudiantes que reprobaron dicha asignatura, agrupadas por grado o por sección.
3. Presentar un informe de rendimiento académico en un periodo académico determinado, los datos que deberá presentar son los promedios académicos de los grados agrupados por sección.
4. Mostrar información correspondiente a la cantidad de inasistencias por asignatura: los datos que deberá presentar son la cantidad de faltas, tipo de falta(justificada, no justificada o evasión), agrupadas por asignatura y por grado.

Figura 3-4.: Diagrama de Casos de Uso-Requerimientos de Coordinación Académica **Fuente:** Elaboración propia.

INFORMACIÓN GENERAL	
Requerimiento que implementa:	Requerimiento número 1
Propósito:	Permitir al usuario conocer el comportamiento que ha tenido el cumplimiento de metas del Plan de Mejoramiento Institucional programado en la fase de planeación institucional en un rango de fechas dado.
Resumen:	El usuario selecciona la opción correspondiente a este requerimiento, el sistema le despliega una ventana donde solicita el rango de fechas en el que se hará el análisis y otros datos que permitirán acotar la información a evaluar. El usuario suministra los datos y posteriormente, el sistema despliega la gráfica correspondiente.
Cantidad de historial analizado:	Historial comprendido entre el rango de fechas dispuesto por el usuario.
Dimensiones de análisis:	Metas_propuesta, año, evento, estado.
Hechos de análisis:	Novedad_programación_PMI, novedad_meta
Usuarios autorizados:	Rector, Coordinador Académico y Coordinadores de Gestión.
Observaciones:	El Secretario Académico y los Coordinadores de planes sólo accederán a la información que sea de su propio dominio.

Tabla 3-4.: Caso de Uso–Análisis del PMI **Fuente:** Elaboración propia

INFORMACIÓN GENERAL	
Requerimiento que implementa:	Requerimiento número 2
Propósito:	Permitir al usuario conocer el comportamiento que ha tenido la deserción estudiantil en un rango de fechas determinado, agrupados por retiro injustificado o liberación de cupo.
Resumen:	El usuario selecciona la opción correspondiente a este requerimiento, el sistema le despliega una ventana donde solicita el rango de fechas en el que se hará el análisis y otros datos que permitirán acotar la información a evaluar. El usuario suministra los datos y posteriormente, el sistema despliega el informe correspondiente.

Cantidad de historial analizado:	Historial comprendido entre el rango de fechas dispuesto por el usuario.
Dimensiones de análisis:	estudiante, estado_matricula, fecha, evento, estado.
Hechos de análisis:	Novedad_retiro_estudiante, Novedad_liberacion_cupo
Usuarios autorizados:	Rector, Coordinador Académico
Observaciones:	Ninguna

Tabla 3-5.: Caso de Uso–Análisis de Deserción Estudiantil **Fuente:** Elaboración propia

INFORMACIÓN GENERAL

Requerimiento que implementa:	Requerimiento número 3
Propósito:	Permitir al usuario conocer información respecto a la mortalidad académica por asignatura..
Resumen:	El usuario selecciona la opción correspondiente a este requerimiento, el sistema le despliega una ventana donde solicita el rango de fechas en el que se hará el análisis y otros datos que permitirán acotar la información a evaluar. El usuario suministra los datos y posteriormente, el sistema despliega el informe correspondiente.
Cantidad de historial analizado:	Historial comprendido entre el rango de fechas dispuesto por el usuario.
Dimensiones de análisis:	estudiante, materia, notas, fecha, evento, estado.
Hechos de análisis:	Novedad_retiro_estudiante, Novedad_liberacion_cupo
Usuarios autorizados:	Rector, Coordinador Académico
Observaciones:	Ninguna

Tabla 3-6.: Caso de Uso–Mortalidad Académica **Fuente:** Elaboración propia

INFORMACIÓN GENERAL

Requerimiento que implementa:	Requerimiento número 4
Propósito:	Permitir al usuario conocer el comportamiento del rendimiento académico por grado en un periodo o durante un año determinado
Resumen:	El usuario selecciona la opción correspondiente a este requerimiento, el sistema le despliega una ventana donde solicita el rango de fechas en el que se hará el análisis y otros datos que permitirán acotar la información a evaluar. El usuario suministra los datos y posteriormente, el sistema despliega el informe correspondiente.
Cantidad de historial analizado:	Historial comprendido entre el rango de fechas dispuesto por el usuario.
Dimensiones de análisis:	curso, materia, notas, fecha, evento, estado.
Hechos de análisis:	Novedad_puesto_curso, Novedad_promedio
Usuarios autorizados:	Rector, Coordinador Académico
Observaciones:	Ninguna

Tabla 3-7.: Caso de Uso–Rendimiento Académico **Fuente:** Elaboración propia

INFORMACIÓN GENERAL

Requerimiento que implementa:	Requerimiento número 5
Propósito:	Permitir al usuario conocer el comportamiento de la inasistencia de acuerdo al tipo de inasistencia (justificada no justificada y evasiones) por grado en un periodo o durante un año determinado.
Resumen:	El usuario selecciona la opción correspondiente a este requerimiento, el sistema le despliega una ventana donde solicita el rango de fechas en el que se hará el análisis y otros datos que permitirán acotar la información a evaluar. El usuario suministra los datos y posteriormente, el sistema despliega el informe correspondiente.
Cantidad de historial analizado:	Historial comprendido entre el rango de fechas dispuesto por el usuario.
Dimensiones de análisis:	curso, materia, notas, fecha, evento, estado.

Hechos de análisis:	Novedad_puesto_curso, Novedad_promedio
Usuarios autorizados:	Rector, Coordinador Académico
Observaciones:	Ninguna

Tabla 3-8.: Caso de Uso–Análisis de Inasistencia y Evasiones **Fuente:** Elaboración propia

■ Requerimientos de Biblioteca

En la dependencia de Biblioteca, el sistema de data warehouse deberá apoyar a los usuarios en el proceso de toma de algunas de las decisiones relacionadas con:

- Préstamo de material bibliográfico.

El modelo de data warehouse deberá soportar los siguientes requerimientos:

1. Mostrar el histórico, comprendido en un rango de fechas determinado, de la cantidad de solicitudes para préstamo de material bibliográfico. El histórico deberá estar agrupado por período académico y por alguno de los siguientes criterios: tipo de usuario, tipo de material, área o asignatura del usuario (en caso de ser estudiante o docente).
2. Presentar un gráfico donde se muestre el porcentaje de devoluciones de material bibliográfico que han ocurrido en un rango de fechas determinado y donde el material no ha sido devuelto en buen estado. El gráfico deberá encontrarse agrupado por período académico y por alguno de los siguientes criterios: tipo de usuario, tipo de material, fecha en la que se realiza la devolución o curso del usuario (en caso de ser estudiante).

Figura 3-5.: Diagrama de Casos de Uso–Requerimientos de Biblioteca **Fuente:** Elaboración propia.

INFORMACIÓN GENERAL	
Requerimiento que implementa:	Requerimiento número 1
Propósito:	Permitir al usuario conocer el histórico de solicitudes de préstamo de material bibliográfico en un rango de fechas dado.
Resumen:	El usuario selecciona la opción correspondiente a este requerimiento, el sistema le despliega una ventana donde solicita el rango de fechas en el que se hará el análisis y otros datos que permitirán acotar la información a evaluar. El usuario suministra los datos y posteriormente, el sistema despliega la gráfica correspondiente.
Cantidad de historial analizado:	Historial comprendido entre el rango de fechas dispuesto por el usuario.
Dimensiones de análisis:	Libros, periodos, tipos_libro, evento, estado.
Hechos de análisis:	prestamo_libro, devolución_libro, novedad_libro
Usuarios autorizados:	Rector, Coordinador Académico y Coordinadores de Gestión.
Observaciones:	El Secretario Académico y los Coordinadores de planes sólo accederán a la información que sea de su propio dominio.

Tabla 3-9.: Caso de Uso–Análisis de solicitudes material bibliográfico **Fuente:** Elaboración propia

INFORMACIÓN GENERAL	
Requerimiento que implementa:	Requerimiento número 2
Propósito:	Permitir al usuario conocer el histórico de devoluciones del material bibliográfico en un rango de fechas dado.
Resumen:	El usuario selecciona la opción correspondiente a este requerimiento, el sistema le despliega una ventana donde solicita el rango de fechas en el que se hará el análisis y otros datos que permitirán acotar la información a evaluar. El usuario suministra los datos y posteriormente, el sistema despliega la gráfica correspondiente.
Cantidad de historial analizado:	Historial comprendido entre el rango de fechas dispuesto por el usuario.

Dimensiones de análisis:	Libros, periodos, tipos_libro, evento, estado.
Hechos de análisis:	prestamo_libro, devolución_libro, novedad_libro
Usuarios autorizados:	Rector, Coordinador Académico
Observaciones:	El Secretario Académico y los Coordinadores de planes sólo accederán a la información que sea de su propio dominio.

Tabla 3-10.: Caso de Uso–Análisis de devoluciones de material bibliográfico **Fuente:** Elaboración propia

- **Requerimientos de Aulas de Informática:** En la dependencia de Aula de Informática , el sistema de data warehouse deberá apoyar a los usuarios en el proceso de toma de algunas de las decisiones relacionadas con:

- Préstamo de equipos.
- Mantenimiento a equipos.

El modelo de data warehouse deberá soportar los siguientes requerimientos:

1. Mostrar el histórico, comprendido en un rango de fechas determinado, de la cantidad de solicitudes para préstamo de equipos de la biblioteca. El histórico deberá estar agrupado por período académico y por alguno de los siguientes criterios: tipo de equipo, tipo de usuario o curso del usuario (en caso de ser estudiante).
2. Mostrar el histórico, comprendido en un rango de fechas determinado, de la cantidad de mantenimientos preventivos o correctivos de los equipos de las aulas de informática. El histórico deberá estar agrupado por período académico y por alguno de los siguientes criterios: tipo de equipo, tipo de mantenimiento.

Figura 3-6.: Diagrama de Casos de Uso–Requerimientos de Aulas de Informática **Fuente:** Elaboración propia.

INFORMACIÓN GENERAL

Requerimiento que implementa:	Requerimiento número 1
Propósito:	Permitir al usuario conocer el histórico de préstamo de equipos en un rango de fechas determinado.
Resumen:	El usuario selecciona la opción correspondiente a este requerimiento, el sistema le despliega una ventana donde solicita el rango de fechas en el que se hará el análisis y otros datos que permitirán acotar la información a evaluar. El usuario suministra los datos y posteriormente, el sistema despliega la gráfica correspondiente.
Cantidad de historial analizado:	Historial comprendido entre el rango de fechas dispuesto por el usuario.
Dimensiones de análisis:	Equipos, periodos, tipos_equipo, evento, estado.
Hechos de análisis:	prestamo_equipo, devolución_equipo, novedad_equipo
Usuarios autorizados:	Rector, Coordinador Académico
Observaciones:	El Secretario Académico y los Coordinadores de planes sólo accederán a la información que sea de su propio dominio.

Tabla 3-11.: Caso de Uso-Análisis de préstamo de equipos **Fuente:** Elaboración propia

INFORMACIÓN GENERAL

Requerimiento que implementa:	Requerimiento número 2
Propósito:	Permitir al usuario conocer el histórico de mantenimiento de equipos en un rango de fechas dado.
Resumen:	El usuario selecciona la opción correspondiente a este requerimiento, el sistema le despliega una ventana donde solicita el rango de fechas en el que se hará el análisis y otros datos que permitirán acotar la información a evaluar. El usuario suministra los datos y posteriormente, el sistema despliega la gráfica correspondiente.
Cantidad de historial analizado:	Historial comprendido entre el rango de fechas dispuesto por el usuario.
Dimensiones de análisis:	Equipos, periodos, tipos_equipo, evento, estado.

Hechos de análisis:	registro_equipo, mantenimiento_equipo, novedad_equipo
Usuarios autorizados:	Rector, Coordinador Académico
Observaciones:	El Secretario Académico y los Coordinadores de planes sólo accederán a la información que sea de su propio dominio.

Tabla 3-12.: Caso de Uso–Análisis de mantenimiento de equipos **Fuente:** Elaboración propia

Requerimientos no Funcionales

PLATAFORMA	DETALLES Y RESTRICCIONES DE FRONTERA
Software	<p>Equipo servidor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema operativo: Windows xp o superior ▪ SMBD: MySQL 8.0 ▪ Java 2 SDK, Standard Edition v. 1.4 o superior ▪ Java 2 JDK, Standard Edition v. 1.4 o superior <p>Equipo cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema operativo: Windows xp o superior ▪ Java 2 SDK, Standard Edition v. 1.4 o superior ▪ Java 2 JDK, Standard Edition v. 1.4 o superior

Hardware	<p>Equipo servidor:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Procesador: 2.0 GHz o superior■ Disco Duro: 80 GB o superior■ Memoria RAM: 512 MB o superior■ Tarjeta de Red: Ethernet 10/100 Mbps <p>Equipo cliente:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Procesador: 1.6 GHz o superior■ Disco Duro: 40 GB o superior■ Memoria RAM: 256 MB o superior■ Tarjeta de Red: Ethernet 10/100 Mbps
-----------------	--

Tabla 3-13.: Análisis de requerimientos no funcionales **Fuente:** Elaboración propia

4. Análisis de herramientas tecnológicas de BI

Para la construcción de un Datawarehouse o los diferentes Datamarts que lo componen es necesario tener en cuenta diferentes elementos para su desarrollo [Kimball and Ros, 2004], entre ellos se encuentra el esquema dimensional o multidimensional, de acuerdo a las medidas y dimensiones que serán objeto de análisis, de la misma manera el proceso de carga de datos, después de la extracción de los datos desde los diferentes fuentes de datos que contienen la información histórica en los sistemas transaccionales de la Institución. Para llevar a cabo el proceso ETL, es necesario tener en cuenta las diferentes etapas que este conlleva, como lo son: la identificación de la información relevante de las fuentes de datos, la extracción de esta información, la personalización y la integración de la información, procedente de múltiples fuentes, en un formato común, la limpieza de los datos en la base de datos y finalmente propagar los datos hacia el DM [Simitsis et al., 2005].

Una vez se hayan almacenado los datos en el DM, ya es posible utilizar herramientas de procesamiento analítico en línea como OLAP (on-line analytical processing). Este término fue presentado en 1993 por [Codd et al., 1993], quien menciona que OLAP es un tipo de procesamiento de datos que se caracteriza, por permitir un análisis multidimensional [Abril, 2007].

De acuerdo a los datos que contenga la base de datos subyacente, OLAP se divide en dos categorías: OLAP multidimensional (MOLAP) que son herramientas de almacenamiento de datos en un sistema de base de datos multidimensional propio y OLAP relacional (ROLAP), las cuales son herramientas que simulan un modelo multidimensional con una base de datos relacional basada en un esquema estrella o copo de nieve [Prat et al., 2006].

Además de OLAP, existen otras maneras de visualizar la información requerida por la institución o cualquier negocio en donde se implemente BI, como por ejemplo los reportes de datos o los dashboards, que permiten analizar los indicadores clave de rendimiento o KPI de la organización en tiempo real [Sixtina, 2010].

No solo OLAP ayuda a visualizar la información del negocio, existen diversas técnicas que facilitan el análisis de los datos DM. Estas incluyen reportes de datos y dashboards, siendo este último una gran herramienta para visualizar el estado actual de los indicadores claves de ren-

dimiento (KPI) del entorno de la organización en tiempo real [Fuentes and Valdivia, 2010].

4.1. Herramientas de BI

Para poder implementar todos estos componentes mencionados anteriormente que hacen parte de una solución BI, existen diferentes herramientas en el mercado que integran cada una de estas características para cumplir con todas las etapas de construcción de un DW o un DM, como se describe a continuación y de acuerdo a un análisis desarrollado por [Garcés, 2015], abordando las siguientes características: Herramienta ETL, Aplicación Web, Informes, OLAP, Visor OLAP, Cuadros de Mando, Dashboard.

4.1.1. Pentaho

Pentaho proporciona un espectro completo de herramientas de inteligencia de negocio, reportes, análisis, dashboards, minería de datos e integración de datos. Ofrece además, una serie de servicios críticos entre los que están la autenticación, programación de tareas, seguridad y servicios Web. Este conjunto de herramientas y servicios forman una plataforma integral de inteligencia de negocio, convirtiendo a Pentaho en el proveedor líder de soluciones BI de código abierto. [Bouman and van Dongen, 2011]

A diferencia de otras ofertas de BI, Pentaho es una plataforma centrada en procesos y orientada a la solución, con componentes que posibilita a las organizaciones desarrollar soluciones integrales a los problemas de inteligencia de negocio ver Figura 4-1.

Figura 4-1.: Plataforma Pentaho Fuente: Elaboración propia

A continuación se realiza un resumen como el ilustrado en la Tabla 4-1 donde podemos apreciar con mayor claridad las diferentes características de la herramienta, sus ventajas y desventajas, así como apreciar los puntos comparativos entre las versiones Enterprise con su correspondiente versión Community.

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	DESVENTAJAS	ENTERPRISE VS COMMUNITY
ETL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pentaho Data Integration (previously Kettle) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gran facilidad de uso ▪ Gran facilidad de mantenimiento ▪ Gran flexibilidad a la hora de realizar nuestras transformaciones 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es una solución completa java por lo que: El aspecto visual no es su mejor virtud ▪ El rendimiento, a pesar de ser muy bueno, siempre perderá si lo comparamos contra scripts sql 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La versión enterprise está desarrollando la metodología “Agile BI” que permite, en tiempo de ETL diseñar las vistas OLAP y Dashboards

<p>Aplicación Web</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Java2EE 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplicación Java2EE 100 % extensible, adaptable y configurable ▪ La gestión de la configuración, tanto de la instalación inicial como del mantenimiento está muy bien resuelta ▪ Se integra con la mayoría de entornos y se puede comunicar con otras aplicaciones vía webservices ▪ Integra todos los recursos informacionales en una única plataforma de explotación ▪ Proporciona mucha libertad al usuario y los desarrolladores para crear contenidos nuevos ▪ Explotación de sus recursos como SOAP web-services 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los cuadros de mandos son complejos de realizar y ofrecen poca flexibilidad ▪ Los informes Add-hoc ofrecen poca flexibilidad y no validan las consultas ▪ La traducción al español no es al 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visor OLAP (Jpivot en la Community Edition Vs Analyzer para la Enterprise Edition) ▪ Cuadros de Mandos (CDF para la C. E. Vs Dashboard Designer para la E.E.)
--	--	---	--

<p>Informes</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pentaho Reporting 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proporciona una herramienta cliente intuitiva que permite realiza informes de forma sencilla. Incluyendo una guía paso a paso ■ Permite realizar informes a través de una API de java ■ Permite realizar múltiples tipos de informes ■ Informes clásicos con diferentes niveles de agrupación, de varias columnas, sub-informes ■ Informes con gráficos , con parámetros, interactivos y anidados ■ Exportación a diferentes tipos de documento (html, html paginado, excel, pdf, texto plano) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Los informes con tablas cruzadas (Cross-tabs) a fecha de hoy existen pero sólo como funcionalidad experimental ■ La interfaz para realizar Informes Add-hoc está un poco desfasada y carece de funcionalidades que otros ya ofrecen como la validación de consultas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Código certificado y soporte
--	---	--	--

<p>OLAP</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mondrian <p>Visor Olap</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jpivot ▪ Pentaho Analyzer ▪ Pentaho Analysis Tool 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es un motor ampliamente utilizado y consolidado en entornos JAVA ▪ Es el motor por defecto de la mayoría de soluciones de B.I. Open Source 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No permite write-back como si lo permiten los motor es MOLAP como Palo o Analysis Services 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Código certificado y soporte
<p>Cuadros de Mando</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dashboard Designer ▪ CDF 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permite realizar cuadros de mando Add-hoc ▪ Permite realizar cuadros de mandos basados en Metadata o en consultas SQL 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La curva de aprendizaje es alta 	

Tabla 4-1.: Características de la Herramienta Pentaho **Fuente:** Elaboración propia

4.1.2. Jasper

Jaspersoft es la empresa que está detrás del famoso y extendido JasterReports. Solución Open Source de reporting preferido por la mayoría de desarrolladores para embeber en cualquier tipo de aplicación java que requiera un sistema de informes. Jaspersoft ha construido su solución B.I. En torno a su motor de informes. Y lo ha hecho de una forma distinta a la de Pentaho.

Jasper ha integrado en su soluciones proyectos también preexistentes y consolidados pero no los ha absorbido. Esta estrategia le hace “depender” de Talend en cuanto a solución ETL y de Mondrian–Pentaho para el motor OLAP. Remarcando la importancia de que ambas sean soluciones Open Source. Ya que la dependencia de un competidor directo, como es Pentaho, aun siendo un factor de riesgo. No es un “palo en las ruedas” dada la naturaleza Open Source

de ambos proyectos. Jasper tiene acceso al código de Mondrian y puede adaptar y continuar los desarrollos en cualquier punto de Mondrian. ver Figura 4-2

Figura 4-2.: Plataforma JasperSoft **Fuente:** Elaboración propia

A continuación se realiza un resumen como el ilustrado en la Tabla 4-2 donde podemos apreciar con mayor claridad las diferentes características de la herramienta, sus ventajas y desventajas, así como apreciar los puntos comparativos entre las versiones Enterprise con su correspondiente versión Community.

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	DESVENTAJAS	ENTERPRISE VS COMMUNITY
-----------------	----------	-------------	-------------------------

<p>ETL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasper ETL 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las ETL son código Java / Perl nativo por lo que en el momento de ejecución el rendimiento es muy bueno. Mejor que el que ofrece Kettle por lo que es una buena opción cuando esto sea un factor crítico ▪ Se pueden exportar los proyectos como servicios web. Es decir, se puede generar un fichero war que se despliega en un Tomcat / Jboss como una aplicación web cualquiera, y después se puede invocar a la ETL mediante una URL en el navegador. Aunque esta sea una práctica peligrosa. ▪ Se puede generar un ejecutable o un war por lo que no depende de las versiones del motor ETL. Es totalmente independiente 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La más grande es el entorno de desarrollo. Está basado en Eclipse tiene una exigencia de máquina muy, muy alta para el entorno de desarrollo ▪ La siguiente es la curva de aprendizaje y las exigencias de entrada ▪ Es más complicado o más oscuro de depurar el flujo que Kettle ▪ Para depurar el código se puede hacer con el debugger de eclipse, poniendo breakpoints y demás ▪ Tiene bastantes trampas y trucos a la hora de hacer funcionar los componentes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Respecto a JasperETL ninguna aparte del soporte ▪ Respecto a Talend: La versión Open source (Open Studio) ofrece: Una solución ETL completa ▪ La versión Enterprise (Integration suite) ofrece muchas mejoras y complementos como: Data Quality, Wizards y DataPreview, Auto Documentation y Metadata Import
--	---	---	---

<p>Aplicación Web</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jasper Server 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aplicación Java2EE 100% extensible, adaptable y personalizable ■ La gestión de la configuración muy bien resuelta. Permite realizar casi todo a través de la misma aplicación web ■ Integra todos los recursos informacionales en una única plataforma de explotación ■ El editor de informes Add-hoc es el mejor resuelto. Tanto que puede hacer que nos decidamos por esta solución sólo por él ■ El editor de cuadros de mando Add-hoc es el mejor resuelto. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ El visor OLAP es Jpivot, incluso en la versión enterprise, con una capa de maquillaje. Por lo que no ofrece muchas posibilidades ■ La dependencia de terceros (Mondiran-Jpivot) es un problema potencial a tener en cuenta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hay tantas que y tan significativas que lo resumiremos diciendo que la mayoría de las ventajas comparativas respecto a sus competidor es se encuentran en la versión enterprise como son: Informes Ad-Hoc, Cuadros de mando Ad-Hoc, Metadata Ad-Hoc, OLAP Schema Workbench
--	---	---	--

<p>Informes</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ JasperReports ▪ Ireport 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es el motor de reporting Open Source más rápido del mundo ▪ Es el motor de reporting Open Source más utilizado ▪ Existe un gran volumen de documentación y de recursos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El aspecto final de los informes se ha quedado un poco desfasado y es un punto en el que tienen que mejorar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soporte
<p>Informes Ad-hoc</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interfaz agradable, simple, intuitiva y fácil de usar ▪ Creación de todo tipo de contenidos: Tablas, Gráficos, Vistas OLAP Extraordinaria flexibilidad y potencia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La validación de los datos al vuelo pueden ralentizar la interacción ▪ Todas estas extraordinarias funcionalidades se encuentran en la versión enterprise 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No disponible para la versión community

<p>OLAP</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mondrian <p>Visor Olap</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ JasperAnalysis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iguales ventajas ya mencionadas en Mondrian - Pentaho 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No deja de ser Jpivot con una capa de maquillaje. Aunque debemos mencionar el extraordinario trabajo que han realizado en el editor ad-hoc 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ninguna
<p>Cuadros de Mando</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diseñador de Paneles 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interfaz realmente sencilla de usar ▪ Disponibilidad de todos nuestros objetos para incluirlos en nuestro panel ▪ Extraordinaria flexibilidad teniendo en cuenta que es un editor web 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La validación de los datos al vuelo pueden ralentizar la interacción 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todas estas extraordinarias funcionalidades se encuentran en la versión enterprise ▪ No disponible para la versión community

Tabla 4-2.: Características de la Herramienta JasperSoft **Fuente:** Elaboración propia

4.1.3. Actuate–BIRT

Actuate es la empresa que está detrás de BIRT (Business Intelligence Reporting Tools). Un plugin para Eclipse que nos habilita la posibilidad de realizar informes extraordinariamente potentes. Presentado en la EclipseCon del 2005 BIRT propone una nueva forma de crear informes mucho más modernos y flexibles. Con muchísimas posibilidades: Informes dinámi-

cos, Motor OLAP interno, Tablas cruzadas, Scripting en diferentes momentos de ejecución de los informes, Exportación a diferentes tipos de documentos. La potencia ilimitada que proporciona poder invocar clases Java.

Integración con eclipse Birt comenzó como un conjunto de herramientas para hacer informes y se ha convertido en el motor de reporting preferido cuando necesitamos realizar informes complejos o avanzados. ver Figura 4-3

Figura 4-3.: Plataforma Actuate Fuente: Elaboración propia

A continuación se realiza un resumen como el ilustrado en la Tabla 4-3 donde podemos apreciar con mayor claridad las diferentes características de la herramienta, sus ventajas y desventajas, así como apreciar los puntos comparativos entre las versiones Enterprise con su correspondiente versión Community.

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	DESVENTAJAS	ENTERPRISE VS COMMUNITY
<p>ETL</p> <ul style="list-style-type: none"> No hay 	<ul style="list-style-type: none"> N.A 	<ul style="list-style-type: none"> N.A 	<ul style="list-style-type: none"> N.A

<p>Aplicación Web</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Iserver 	<ul style="list-style-type: none"> ■ La potencia de BIRT 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Es demasiado tosco. Queda en la peor posición. Su aspecto visual es el menos logrado de todos y es una herramienta que parece estar pensada para desarrolladores más que para usuarios finales 	<ul style="list-style-type: none"> ■ No hay versión community del servidor
<p>Informes</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eclipse Birt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Versatilidad ■ Funcionalidades ■ Productividad ■ Posibilidad de integrar los informes en cualquier aplicación J2EE 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Curva de aprendizaje muy pronunciada “Es una herramienta para programadores” ■ El editor (eclipse + plugin) es bastante exigente en cuanto a recursos se refiere. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Soporte

<p>OLAP</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Visor Olap ▪ No tiene 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sólo existe como motor interno para la realización de tablas cruzadas insertadas dentro de un informe. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ N.A 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ N.A
<p>Cuadros de Mando</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CDF 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Con los informes realizados con Birt se realizan cuadros de mando 100% funcionales. Pero el servidor Iserver no contempla cuadros de mando 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ N.A 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ N.A

Tabla 4-3.: Características de la Herramienta Actuate–Birt **Fuente:** Elaboración propia

4.1.4. Palo

Palo es el motor MOLAP implementado por la empresa Jedox. Toda la propuesta B.I. de Jedox giran entorno a su motor MOLAP que es su característica diferenciadora. Si queremos implementar un Datawarehouse tradicional donde los datos son estáticos e inamovibles Palo no es nuestra solución. Si, por el contrario, queremos implementar un entorno de B.I. Donde podamos realizar simulaciones. Dibujar diferentes escenarios y trabar con los datos manipulándolos para ver los diferentes posibles resultados Palo ES nuestra solución.

La funcionalidad más importante que aporta Palo, al ser MOLAP es que permite editar los valores y propagar los cambios en base a reglas de negocio. Crear fórmulas para simulaciones. Crear escenarios, etc.

Inicialmente Palo era un motor MOLAP programado en C++ y un plugin para MS Excel que nos permitía explotar los datos desde ahí. Este núcleo inicial fue creciendo con Jpalo y

Palo Web client. Una API java para poder atacar al motor desde Java y una aplicación web que nos permitía explorar nuestros cubos desde nuestro navegador. Recientemente todo ello ha sido integrado en el Palo Suite. Una solución completa que contempla las ETL, el motor y una interfaz web para explotarlo todo. ver Figura 4-4

Figura 4-4.: Plataforma Palo Fuente: Elaboración propia

A continuación se realiza un resumen como el ilustrado en la Tabla 4-4 donde podemos apreciar con mayor claridad las diferentes características de la herramienta, sus ventajas y desventajas, así como apreciar los puntos comparativos entre las versiones Enterprise con su correspondiente versión Community.

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	DESVENTAJAS	ENTERPRISE VS COMMUNITY
<p>ETL</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Palo ETL ■ ETL Manager 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intuitiva, fácil de usar y productiva 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Está inevitablemente unido a Palo. Es la solución ETL para Palo y no sirve para nadie más 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Soporte

<p>Aplicación Web</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Palo WEB 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nos permite realizar todas las operaciones necesarias: Gestión de usuarios, Hojas de cálculo, Vistas OLAP (Pivot), Informes (Versión Enterprise) ▪ Integración en una única interfaz 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Son las primeras versiones el ETL Manager, Jpalo, Hojas de cálculo online, etc. ▪ Aunque la interfaz web es impecable, a nivel interno es una mezcla de tecnologías todavía no muy clara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OLAP Report manager
<p>Informes</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hojas de cálculo que se cargan con los datos del motor MOLAP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ N.A 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ N.A

<ul style="list-style-type: none"> ■ Palo for Excel ■ Spreadsheet 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plugin para Excel que nos permite conectarnos a nuestro motor Palo y explotar los datos desde una hoja Excel. ■ Es una interfaz totalmente funcional y nos permite movernos por la información de una forma totalmente transparente. Permittiéndonos navegar por los datos como cualquier Pivot ■ El servidor web palo incluye un gestor de hojas de cálculo que nos permite “tener todos nuestros archivos excel en el servidor”. Son hojas de cálculo plenamente funcionales que nos permiten tener centralizados todos nuestros documentos 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fácil de usar y 100 % funcional desde Excel 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Como todo en el entorno de Palo: No te puedes salir de él
---	---	---	---

<p>OLAP</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor <p>Visor Olap</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Excel ▪ Spreadsheet ▪ Pivot 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Multidimensional in-memory ▪ Agregación en tiempo real ▪ Write-back ▪ Gestión de permisos de usuarios 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ N.A 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ N.A
<p>Cuadros de Mando</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No existen como tal. Puedes realizar hojas de cálculo con componentes gráficos que actúen como cuadros de mandos pero no existe el componente diferenciado 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ N.A 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ N.A

Tabla 4-4.: Características de la Herramienta Palo **Fuente:** Elaboración propia

Después de analizar las diferentes herramientas disponibles en la web y comparando sus versiones community y Enterprise, es posible reconocer que la herramienta que mejor se ajusta a las necesidades de la Institución Educativa, por su facilidad de uso, mantenimiento y transformación de la información es Pentaho, ya que además de ello tiene muy buenas referencias a nivel de implementación, mayor información disponible en la red para su utilización como soporte.

5. Desarrollo de la solución de BI utilizando la metodología “Hefesto”

En este capítulo se presenta el desarrollo de una solución de BI para la Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder, basados en la construcción de un Datamart y apoyados en la metodología Hefesto para su realización, la cual parte desde la recolección de requerimientos y necesidades de información de los usuarios, y concluye en la confección de un esquema lógico y sus respectivos procesos de extracción, transformación y carga de datos. Además, se ejemplifica cada etapa de la metodología a través de su aplicación, que servirá de guía para que se puedan visualizar los resultados que se esperan de cada paso y para clarificar los conceptos enunciados.

5.1. Definición de requisitos para la construcción del Datamart

Lo primero que se realizó fue identificar los requerimientos de los usuarios, mediante preguntas que expliquen los objetivos de la organización. Luego se analizaron estas preguntas con el fin de identificar los indicadores y las perspectivas que se tomará en cuenta para la construcción del Datamart. Luego se generará el modelo conceptual, donde se visualizará el resultado obtenido en este paso.

5.1.1. Identificar preguntas

Después de analizar la estructura de la base de datos de la Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder, se identificó que cuenta con diferentes fuentes de datos y que posee información del historial académico de los estudiantes de nivel de primaria como uno de los procesos más importantes y asequibles a la información de cerca de 3 años sobre una misma plataforma. Consta de relaciones con información acerca de materias, notas, estudiantes, y grados, sobre los cuales se llevará el diseño lógico para la construcción del datamart.

llegado a este punto es realizada una entrevista al coordinador académico responsable de proceso de rendimiento académico estudiantil, con el objetivo principal de identificar las necesidades de información clave de alto nivel, que es esencial para llevar a cabo las metas

y estrategias de la institución, lo que facilitará una eficaz y eficiente toma de decisiones.

Las preguntas de negocio obtenidas fueron las siguientes ver Tabla 5-1:

Tema	Business Intelligence para la generación de indicadores y control de desempeño académico.
Preguntas a responder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ¿Cuál es el comportamiento de inserción estudiantil en los diferentes niveles de primaria correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017? ▪ ¿Cómo ha sido el comportamiento del rendimiento académico del nivel primaria, de los años 2015 al 2017? ▪ ¿Cómo ha sido el rendimiento académico de los estudiantes de primaria en su instancia en la Institución, de los años 2015 al 2017 y el promedio de nota obtenida en cada periodo? ▪ ¿Cuál ha sido el comportamiento en el número de materias perdidas por grado académico del nivel de primaria en los años 2015 al 2017? ▪ ¿Cómo ha sido el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de primaria en la asignatura de informática en los años 2015 al 2017?
Fuentes de datos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hojas de cálculos con datos históricos ▪ Sistema Sapred
Fuentes de información	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coordinador Académico

Mecanismos de entrega de información	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cubo de análisis OLAP. ■ Análisis ad-hoc.
---	--

Tabla 5-1.: Identificación de requerimientos de negocio **Fuente:** Elaboración propia

5.1.2. Identificar indicadores y perspectivas

Del análisis de las preguntas de negocio y el conjunto de datos objetivo, se pudo obtener varias métricas o indicadores así como las dieferentes perspectivas que pueden ser de gran ayuda en el proceso de toma de decisiones en la institución ver **Tabla 5-2.**

Métricas o Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> ■ Materia pérdidas. ■ Total de Estudiantes. ■ Rendimiento Académico. ■ Máxima Nota. ■ Promedio Asignatura Informática. ■ Promedio Asignatura Castellano. ■ Promedio Asignatura Artística. ■ Promedio Asignatura Ciencias Naturales. ■ Promedio Asignatura Educació Física. ■ Promedio Asignatura Educació Religiosa. ■ Promedio Asignatura Etica y Valores. ■ Promedio Asignatura Ingles. ■ Promedio Asignatura Matemáticas. ■ Promedio Asignatura Sociales.
-------------------------------	---

Perspectivas o Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Periodo. ■ Grado. ■ Rendimiento. ■ Estudiante.
-----------------------------------	---

Tabla 5-2.: Identificación de indicadores y perspectivas de negocio **Fuente:** Elaboración propia

5.2. Diseño lógico del Datamart

Definidas las métricas y perspectivas se realiza el diseño lógico del datamart, este estará compuesto por un conjunto de relaciones las cuales se catalogan en dos categorías:

1. La primera categoría se denomina relaciones de hechos o más, estas tablas contendrán como atributos las métricas definidas anteriormente.
2. La segunda categoría, son las relaciones de dimensión o las tablas “Dimensión”, estas tablas de dimensión son las que permiten consultar las tablas de hechos y por lo tanto proveer diferentes perspectivas para su análisis.

A continuación se presenta una descripción de las relaciones de dimensiones del datamart.

- dim_estudiante: contiene datos acerca de los estudiantes, nombre y código del estudiante.
- dim_periodo: contiene datos acerca del periodo académico del estudiante.
- dim_rendimiento: contiene datos acerca del rendimiento académico del estudiante (Superior, Alto, Básico, Bajo).
- dim_grado: contiene datos acerca del curso en el cual se encuentra matriculado el estudiante.

En la Tabla 5-3 se visualiza la descripción de las relaciones de dimensiones del datamart.

RELACIÓN	ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN ATRIBUTO
dim_estudiante	clave_estudiante	clave subrogada de la dimensión Estudiante
	codigo	Código del Estudiante
	Estudiantes nombre completo	Nombres y apellidos del estudiantes
dim_periodo	clave_periodo	clave subrogada de la dimensión periodo
	periodo	Periodo Académico del estudiante
dim_rendimiento	clave_rendimiento	clave subrogada de la dimensión rendimiento
	rendimiento	Rendimiento académico del estudiante
dim_grado	clave_grado	clave subrogada de la dimensión grado
	grado	Grado académico del estudiante

Tabla 5-3.: Descripción de las tablas de dimensión del datamart **Fuente:** Elaboración propia

A continuación se presenta una descripción de las relaciones de hechos del datamart.

- hechos_regacademico: contiene datos acerca del rendimiento académico del estudiante, nota final, notas de asignaturas y relaciones con las tablas de dimensiones.

En la Tabla 5-4 se visualiza la descripción de las relaciones de la tabla de hechos del datamart.

RELACIÓN	ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN ATRIBUTO
	clave_grado	clave subrogada de la dimensión grado
	clave_estudiante	clave subrogada de la dimensión estudiante

hechos_regacademico	clave_periodo	clave subrogada de la dimensión periodo
	clave_rendimiento	clave subrogada de la dimensión rendimiento
	materias_perididas	Materias perdidas por estudiante
	promedio_nota	promedio de notas por estudiante
	arti	Notas de la asignatura de artística
	cast	Notas de la asignatura de castellanos
	cina	Notas de la asignatura de ciencias naturales
	edfis	Notas de la asignatura de educación física
	reli	Notas de la asignatura de religión
	etic	Notas de la asignatura de etica
	tecin	Notas de la asignatura de informática
	ingl	Notas de la asignatura de ingles
	mate	Notas de la asignatura de matemáticas
	soci	Notas de la asignatura de sociales
comp	Notas del comportamiento	

Tabla 5-4.: Descripción de las tablas de hechos del datamart **Fuente:** Elaboración propia

Una vez culminada la descripción de los atributos de la tablas de dimensiones y la tabla de hechos respectiva, se realizará la correspondiente unión entre las tablas de dimensiones y su o sus tablas de hechos, a continuación se presenta en la Figura 5-1 el diseño lógico del datamart en una representación del esquema en estrella:

Figura 5-1.: Modelo lógico para implementar el cubo multidimensional. **Fuente:** Elaboración propia

5.3. Integración de datos

En este paso partiendo del modelo lógico, se cumplió con el objetivo de realizar la implementación de muestra de uno de los procesos de la Institución Educativa Jesús del Gran Poder, para ello se debió ingresar datos fuentes con que cuenta la organización correspondiente a los datos históricos del registro de notas de los grados de primaria, para lo cual se utilizaron técnicas de limpieza y calidad de datos y procesos ETL. Para posteriormente definir las reglas y políticas para los procesos de actualización de estos datos.

5.3.1. Carga inicial de datos

Se realizó la carga inicial al Datamart ver Figura 5-3, poblando el modelo de datos construido con anterioridad. La lógica de las tareas de carga pueden llegar a niveles muy complejos. Aquí entran en acción los diferentes tipos de software existentes para estos procesos, en nuestro caso utilizamos la herramienta Pentaho Data Integration en su versión 8.1 ver figura 5-2, como se concluyó en capítulo pasado siendo esta la mejor herramienta que se amolda a las necesidades técnicas y presupuestal de la Institución Educativa Jesús del Gran Poder.

Figura 5-2.: Versión de Pentaho Data Integration **Fuente:** Elaboración propia

Figura 5-3.: Proceso de Carga Inicial **Fuente:** Elaboración propia

Las tareas que llevadas acabadas en el proceso inicial de limpieza y carga de datos de los registros históricos correspondientes a los diferentes grados de los niveles de básica primaria se definen a continuación ver **Tabla 5-5:**

TAREAS	DESCRIPCIÓN
Inicio (Start)	Inicia la ejecución de los pasos en el momento que se disponga o se parametrize su ejecución como una tarea programada
Carga datos 2015	Ejecuta la transformación de limpieza y carga de los datos históricos correspondiente al periodo 2015, con el objetivo de recopilar todos los campos que se utilizarán en una base de datos transaccional.
Carga datos 2016	Ejecuta la transformación de limpieza y carga de los datos históricos correspondiente al periodo 2016, con el objetivo de recopilar todos los campos que se utilizarán en una base de datos transaccional.
Carga datos 2017	Ejecuta la transformación de limpieza y carga de los datos históricos correspondiente al periodo 2017, con el objetivo de recopilar todos los campos que se utilizarán en una base de datos transaccional.
Carga dimensiones y hechos	Ejecuta la transformación que llena las diferentes tablas de dimensiones y la tabla de hechos del Datamart.
Éxito (Success)	Ejecuta si los procesos anteriores se ejecutaron correctamente, caso contrario se interrumpirá la ejecución y saltará una alerta.
Abortar (Abort)	Ejecuta si en cada una de los procesos de transformación, interrumpiendo el trabajo si en alguno de los pasos existe alguna falla.

Tabla 5-5.: Tareas realizadas del proceso de carga inicial **Fuente:** Elaboración Propia

A continuación, se detalla las tareas llevadas a cabo por la transformación **Carga datos 2015** ver **Tabla 5-6:**

Figura 5-4.: Transformación carga de datos periodo 2015 **Fuente:** Elaboración propia

TAREAS	DESCRIPCIÓN
Microsoft Excel Input	Carga la fuente de datos en formato xls exportada del sistema sapred con los campos de los registros de notas del periodo 2015. este archivo viene conformado en un libro dividido en 5 hojas por grado académico.
If field value is null	Verifica si existen valores null en los registros de notas y los reemplaza con el valor cero (0).
Script Agregar Campo	Agrega un nuevo campo llamado Periodo.
Llenar campo con constante	Llena el campo Periodo con el valor de 2015 correspondiente al periodo el cual se está cargando.
Script Promedio Nota	Agregar un nuevo campo llamado promedio_nota y calcula a través de los registro de notas el promedio correspondiente el cual es asignado al campo nuevo agregado.
Script Materias Perdidas	Agrega un nuevo campo llamado materias_perdidas, al cual se le asigna su valor del acumulado que exista de los registro en donde el valor de sus materias sea menor de tres (3).

Script Rendimiento	Agrega un nuevo campo llamado Rendimiento, al cual se le asigna su valor dependiendo a si el promedio calculado en los pasos anteriores se encuentra entre los intervalos Superior[5, 4.5], Alto (4.5 , 4], Bsico (4, 3], Bajo (3, 0).
Select Values	Realiza una selecci3n de los campos que sern registrados.
Sort rows	Ordena los registros de forma Ascendente.
Registro Acadmico 2015	Establece una conexi3n con la base de datos DM_IETJGP para almacenar en un tabla temporal los registro de notas correspondiente al periodo acadmico 2015, que ser utilizada posteriormente para conformar las dimensiones y la tabla de hechos.

Tabla 5-6.: Tareas realizadas del proceso de carga de datos periodo 2015. **Fuente:** Elaboraci3n propia

A continuaci3n, se detalla las tareas llevadas a cabo por la transformaci3n **Carga datos 2016** ver Tabla 5-7:

Figura 5-5.: Transformaci3n carga de datos periodo 2016 **Fuente:** Elaboraci3n propia

TAREAS	DESCRIPCIÓN
Microsoft Excel Input	Carga la fuente de datos en formato xls exportada del sistema sapred con los campos de los registros de notas del periodo 2016. este archivo viene conformado en un libro dividido en 5 hojas por grado académico.
If field value is null	Verifica si existen valores null en los registros de notas y los reemplaza con el valor cero (0).
Script Agregar Campo	Agrega un nuevo campo llamado Periodo.
Llenar campo con constante	Llena el campo Periodo con el valor de 2016 correspondiente al periodo el cual se está cargando.
Script Promedio Nota	Agregar un nuevo campo llamado promedio_nota y calcula a través de los registro de notas el promedio correspondiente el cual es asignado al campo nuevo agregado.
Script Materias Perdidas	Agrega un nuevo campo llamado materias_perdidas, al cual se le asigna su valor del acumulado que exista de los registro en donde el valor de sus materias sea menor de tres (3).
Script Rendimiento	Agrega un nuevo campo llamado Rendimiento, al cual se le asigna su valor dependiendo a si el promedio calculado en los pasos anteriores se encuentra entre los intervalos Superior[5, 4.5], Alto (4.5 , 4], Básico (4, 3], Bajo (3, 0).
Select Values	Realiza una selección de los campos que serán registrados.
Sort rows	Ordena los registros de forma Ascendente.
Registro Académico 2016	Establece una conexión con la base de datos DM.IETJGP para almacenar en un tabla temporal los registro de notas correspondiente al periodo académico 2016, que será utilizada posteriormente para conformar las dimensiones y la tabla de hechos.

Tabla 5-7.: Tareas realizadas del proceso de carga de datos periodo 2016. **Fuente:** Elaboración propia

A continuación, se detalla las tareas llevadas a cabo por la transformación **Carga datos 2017** ver **Tabla 5-8:**

Figura 5-6.: Transformación carga de datos periodo 2017 **Fuente:** Elaboración propia

TAREAS	DESCRIPCIÓN
Microsoft Excel Input	Carga la fuente de datos en formato xls exportada del sistema sapred con los campos de los registros de notas del periodo 2017. este archivo viene conformado en un libro dividido en 5 hojas por grado académico.
If field value is null	Verifica si existen valores null en los registros de notas y los reemplaza con el valor cero (0).
Script Agregar Campo	Agrega un nuevo campo llamado Periodo.
Llenar campo con constante	Llena el campo Periodo con el valor de 2017 correspondiente al periodo el cual se está cargando.
Script Promedio Nota	Agregar un nuevo campo llamado promedio_nota y calcula a través de los registro de notas el promedio correspondiente el cual es asignado al campo nuevo agregado.
Script Materias Perdidas	Agrega un nuevo campo llamado materias_perdidas, al cual se le asigna su valor del acumulado que exista de los registro en donde el valor de sus materias sea menor de tres (3).
Script Rendimiento	Agrega un nuevo campo llamado Rendimiento, al cual se le asigna su valor dependiendo a si el promedio calculado en los pasos anteriores se encuentra entre los intervalos Superior[5, 4.5], Alto (4.5 , 4], Básico (4, 3], Bajo (3, 0).

Select Values	Realiza una selección de los campos que serán registrados.
Sort rows	Ordena los registros de forma Ascendente.
Registro Académico 2017	Establece una conexión con la base de datos DM.IETJGP para almacenar en un tabla temporal los registro de notas correspondiente al periodo académico 2017, que será utilizada posteriormente para conformar las dimensiones y la tabla de hechos.

Tabla 5-8.: Tareas realizadas del proceso de carga de datos periodo 2017. **Fuente:** Elaboración propia

A continuación, se detalla las tareas llevadas a cabo por la transformación **Carga Dimensiones y Hechos** ver **Tabla 5-9:**

Figura 5-7.: Transformación carga de dimensiones y hechos **Fuente:** Elaboración propia

TAREAS	DESCRIPCIÓN
Table Periodo 2015	Realiza una conexión con la base de datos DM.IETJGP y carga los datos correspondientes a las registro académico del periodo 2015 la cual fue almacenada en paso anterior.

Table Periodo 2016	Realiza una conexión con la base de datos DM_IETJGP y carga los datos correspondientes a las registro académico del periodo 2016 la cual fue almacenada en paso anterior.
Table Periodo 2017	Realiza una conexión con la base de datos DM_IETJGP y carga los datos correspondientes a las registro académico del periodo 2017 la cual fue almacenada en paso anterior.
Dimensión Estudiante	Crea y carga los datos pertenecientes al dimensión Estudiante.
Dimensión Período	Crea y carga los datos pertenecientes al dimensión Período.
Dimensión Grado	Crea y carga los datos pertenecientes al dimensión Grado.
Dimensión Rendimiento	Crea y carga los datos pertenecientes al dimensión Rendimiento.
Tabla Hechos	Crea y carga los datos pertenecientes a la tabla de hechos con todas la llaves foráneas de las tablas de dimensiones.

Tabla 5-9.: Tareas realizadas del proceso de carga de dimensiones y hechos. **Fuente:** Elaboración propia

5.3.2. Creación de Cubos Multidimensionales

Inmediatamente realizado los pasos anteriores de la carga inicial de datos y creación de las diferentes tablas de dimensiones que nos permitirá ver la métrica o indicador desde diferentes perspectivas, así como también la creación de la tabla de hechos Se crearon los cubos dimensionales, los mismos que se basarán en el modelo lógico diseñado. Se utilizó para ella la herramienta Schema workbench 8.1.0.0-365 de Pentaho ver Figura 5-8, dicha herramienta nos facilita y nos permite de manera rápida y sencilla, diseñar el cubo multidimensional, es pertinente indicar que esta herramienta que nos facilita suite de pentaho nos hace ahorrar tiempo valioso, liberandonos de la tarea de programar, debido a que el cubo en sí es un archivo en formato xml, el mismo que contiene los campos entre etiquetas.

Figura 5-8.: Versión de la Herramienta Schema Workbench. **Fuente:** Elaboración propia

5.3.3. Creación de indicadores

A continuación se procede a crear los indicadores que serán incluidos en el cubo “Cubo_IETJGP” ver Figura 5-9.

Figura 5-9.: Indicadores Cubo Rendimiento Académico. **Fuente:** Elaboración propia

5.3.4. Creación de atributos

En este paso se crearon y agregaron al cubo los diferentes atributos que permitirán ver de diferentes perspectiva los indicadores, dichos atributos fueron los siguientes ver Figura 5-10:

Figura 5-10.: Dimensiones agregadas al cubo. Fuente: Elaboración propia

5.3.5. Creación de Jerarquías

En este punto se procede con la creación de la diferentes jerarquías por cada dimensión implementada, de esta manera se logra obtener un mejor rendimiento del Datamart.

Jerarquías Dim_Periodo:

Figura 5-11.: Jerarquías Dim_Periodo. **Fuente:** Elaboración propia

Jerarquías Dim_Grado:

Figura 5-12.: Jerarquías Dim_Grado. **Fuente:** Elaboración propia

Jerarquías Dim_Rendimiento:

Figura 5-13.: Jerarquías Dim_Rendimiento. **Fuente:** Elaboración propia

Jerarquías Dim_Estudiante:

Figura 5-14.: Jerarquías Dim_Estudiante. **Fuente:** Elaboración propia

Hasta este punto se han realizado las siguientes tareas en pro de la realización y puesta en marcha de nuestro Datamart:

- Modelo lógico del datamart.

- Proceso ETL.

- Cubo multidimensional.

Nuestro siguiente paso será publicar nuestro cubo y realizar nuestro análisis en la herramienta que nos proporciona pentaho para dicho fin.

5.3.6. Análisis de nuestro cubo con pentaho Analytics

En este paso utilizamos la herramienta que nos proporciona pentaho para el análisis de nuestro cubo, por lo que primero que se realizó fue ingresar con nuestro usuario y contraseña al portal web de pentaho analytics ver Figura 5-15.

Figura 5-15.: Plataforma web de Pentaho Analytics. **Fuente:** Elaboración propia

Después de ingresar con nuestras credenciales al portal de pentaho analytics, nuestro paso siguiente fue crear la conexión a la base de datos del Datamart, para ellos nos dirigimos a la opción Administrar fuente de datos.

Figura 5-16.: Acceso al Administrador de Fuente de Datos. **Fuente:** Elaboración propia

Nos dirigimos a New Connection e inmediatamente creamos nuestra nueva conexión con los parámetros adecuados que apuntan a la base de datos del datamart llamada DM_IETJGP, creada anteriormente en el sistema gestor de base de datos Postgresql, asegurándonos de testear la conexión verificando que se encuentre correctamente creada, se debe tomar en cuenta que el nombre de la conexión se utilizará para publicar el cubo multidimensional.

Figura 5-17.: Conexión con nuestro Datamar. **Fuente:** Elaboración propia

A continuación abrimos el cubo creado con Schema workbench, en el menú archivo seleccionamos la opción **Publicar (Publish)**, es necesario tomar en cuenta que para realizar la publicación del cubo, la consola PUC debe estar ejecutándose con el servidor web iniciado.

Figura 5-18.: Publicación de Cubo. **Fuente:** Elaboración propia

Si el cubo está correctamente creado deberá aparecer el mensaje notificando que la publicación fue exitosa.

Una vez realizado todos los pasos anteriores ya estamos listos para comenzar con el análisis de nuestro cubo, para lo cual nos dirigimos a la consola PUC y en el menú Home seleccionamos Create new. Para proceder a analizar el cubo de información seleccionamos la fuente de datos creada en el paso anterior que contiene nuestro cubo publicado y nos aparecerá la siguiente vista en la cual podemos realizar los diferentes análisis de la información almacenada en nuestro Datamart.

Figura 5-19.: Plataforma Analysis Report. **Fuente:** Elaboración propia

Observamos en la parte izquierda se muestran las Medidas que corresponde a los indicadores y las Dimensiones con sus respectivas jerarquías, a través de las cuales se analizará los distintos indicadores disponibles.

5.3.7. Análisis del Proceso de Rendimiento Académico (Períodos 2015, 2016 y 2017 Niveles Básica Primaria)

A modo de ejemplo se realizará el análisis del rendimiento académico del nivel básica primaria para los años 2015, 2016 y 2017, es necesario indicar que los datos con que se trabaja son reales y corresponden al proceso de ETL que se realizó desde la fuente de datos del sistema Sapred, herramienta tecnológica que cuenta la organización para el registro académico de notas.

Figura 5-20.: Ejemplo del Análisis del Promedio de Notas Por Periodo Acedémico y Grado. **Fuente:** Elaboración propia

Se presenta la información en modo de hoja de cálculo, el análisis del cubo funciona con el mismo principio de una tabla dinámica de una hoja de cálculo. También es posible presentar la información en modo de gráfico estadístico, para ello damos clic en el ícono ubicado en la parte superior derecha, con el caption “Chart mode”.

Otro punto importante y que genera mucho valor a la hora de utilizar este tipo de herramientas, se debe al hecho que al estar publicado el cubo en un servidor web, se amplía la posibilidad de acceso de los usuarios desde cualquier parte remotamente, inclusive desde sus teléfonos móviles o tablets.

Figura 5-21.: Ejemplo del Análisis del Promedio de Notas Por Periodo Acedémico y Grado en modo Gráfica. **Fuente:** Elaboración propia

Se puede escoger de la amplia variedad de gráficos que nos posibilita la herramienta pentaho analytics el gráfico más adecuado al tipo de análisis requerido.

Todos estos los análisis que se realizan se pueden exportar a formato Pdf, Excel, Cvs o se los puede guardar en un directorio en Pentaho para abrirlo las veces requeridas.

5.3.8. Visualización de indicadores

En este punto a modo de ejemplo respondemos a las preguntas del negocio, utilizando los indicadores y las diferentes dimensiones de visualización de la métrica:

¿Cuál es el comportamiento de inserción estudiantil en los diferentes niveles de primaria correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017?

Figura 5-22.: Análisis del Numero de Estudiantes por Grado. **Fuente:** Elaboración propia

¿Cómo ha sido el comportamiento del rendimiento académico del nivel primaria, de los años 2015 al 2017?

Figura 5-23.: Análisis del rendimiento académico del nivel primaria, de los años 2015 al 2017. **Fuente:** Elaboración propia

¿Cómo ha sido el rendimiento académico de los estudiantes de primaria en su instancia en la Institución, de los años 2015 al 2017 y el promedio de nota obtenida en cada periodo?

The table displays the maximum academic performance of primary level students from 2015 to 2017. The columns represent the performance levels: 'alto', 'básico', and 'superior'. The rows represent individual students and their performance in each year.

Nivel_Codi...	Nivel_NombreEstudiante	Nivel_Perio...	Nivel_Rendimiento		
			alto	básico	superior
			Maxima_Nota	Maxima_Nota	Maxima_Nota
20150001	ARCINIEGAS GUEVARA DULCE MA...	2016	4,11	-	-
		2017	-	3,84	-
20150003	CABRERA YASQUAL LINA MARIA	2016	4,37	-	-
		2017	4,1	-	-
20150005	CALPA PANTOJA BRIYITH NICOL	2016	-	-	4,57
		2017	4	-	-
20150006	CUASAPAZ BASANTE GINA GABRIE...	2016	4,39	-	-
20150010	OSORIO NACED KEREN JHIRE	2016	-	-	4,74
		2017	4,4	-	-
20150011	ROSERO PANTOJA ANGIE CAMILA	2016	-	-	4,84
		2017	-	-	4,66
20150012	RUALES CORTES ANDRES FELIPE	2016	-	-	4,66
		2017	4,36	-	-
20150013	VILLOTA RUALES ASLI FERNANDA	2016	4,29	-	-
		2017	4,22	-	-
20150014	ARTEAGA MENESES YOJAN DAVID	2016	-	3,98	-
		2017	-	3,99	-
	ARTEAGA MENESES YOJAN DAVID	2015	4,21	-	-
		2016	4,29	-	-
20150015	BASTIDAS ENRIQUEZ JUAN FELIPE	2017	4,23	-	-

Figura 5-24.: Análisis del rendimiento académico de los estudiantes, de los años 2015 al 2017. **Fuente:** Elaboración propia

¿Cuál ha sido el comportamiento en el número de materias perdidas por grado académico del nivel de primaria en los años 2015 al 2017?

Figura 5-25.: Análisis de las materias perdidas por grado académico de los estudiantes, de los años 2015 al 2017. **Fuente:** Elaboración propia

¿Cómo ha sido el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de primaria en la asignatura de informática en los años 2015 al 2017?

Figura 5-26.: Análisis del rendimiento académico de los estudiantes del nivel de primaria en la asignatura de informática, en los años 2015 al 2017. **Fuente:** Elaboración propia

6. Conclusiones y Recomendaciones

6.1. Conclusiones

Los modelos de inteligencia de negocios no solo pueden aplicarse a nivel empresarial o comercial, es posible introducir dichos conceptos dentro de los centros de educación en todos los niveles, constituyéndose en una herramienta importante para una adecuada planeación y seguimiento a los procesos educativos.

La IET Jesús del gran Poder, posee diversas fuentes de información, debido a la cantidad de plataformas que se manejan para la gestión de cada uno de sus procesos, pero es factible la creación de una base de datos estructurada para el almacenamiento de la información histórica, haciendo uso de almacenes de datos y herramientas de extracción, transformación, carga y análisis de la información para optimizar la toma de decisiones a nivel operativo y directivo.

El proceso ETL (extracción, transformación y carga) en la creación del DM, puede conllevar mayor tiempo cuando existen diferentes fuentes de información como lo es el caso de la IET Jesús del Gran Poder, adicionalmente, los sistemas operacionales no han sido diseñados para el análisis de datos y la heterogeneidad de las plataformas donde se encuentra la información, esto obliga a la creación de aplicaciones y sistemas específicos que permitan aprovechar los datos históricos.

Durante el diseño del datamart, la generación de un modelo multidimensional para la creación del esquema conceptual del DM es la base indispensable sin importar la herramienta BI que se utilice, ya que permite establecer el dominio de análisis y dar garantías en el proceso ETL.

A través del proyecto se ve la necesidad de formalizar un proceso de inteligencia de negocios educacional, ya que permite apoyar el proceso de toma de decisiones, como por ejemplo, analizar las diferentes causas de reprobación, y poder planear con anticipación diferentes estrategias de apoyo a los estudiantes.

La estrategia de implementación del datamart para dar solución al problema dentro de la IETJGP a través de la herramienta BI Pentaho, el cual permitió hacer la extracción, limpieza y carga de los datos de la información histórica de la institución, generando informes de

visualización de datos gráficos, para facilitar el análisis de la información histórica y dar respuesta a los interrogantes planteados por la dirección.

6.2. Recomendaciones

Dado que los resultados de la implementación del prototipo BI sobre uno de los procesos claves de la IETJGP, resultó satisfactorio, se recomienda a la institución para implementar el concepto de BI a nivel institucional, logrando con ello optimizar del proceso de toma de decisiones en todos sus procesos.

La solución BI debe estar sujeta a constantes cambios para que se acople a las necesidades de los tomadores de decisiones de la organización.

Para lograr hacer que la solución de BI genera un valioso impacto en el negocio, se debe realizar un contacto constante y fluida comunicación con los actores en la toma de sus requerimientos, ya que de esto dependerá en gran medida el éxito o fracaso del proyecto.

Para la implementación de una solución BI, es ineludible valerse de una metodología, debido a que esta nos orientará paulatinamente en el diseño, desarrollo y pruebas de la solución, con el fin de poder alcanzar los objetivos y no caer en confusiones al existir una extensa información sobre BI en la web.

Se recomienda enfáticamente la necesidad de contar con un buen equipo de cómputo con las características necesarias de hardware, de tal manera que la solución funcione en óptimas condiciones debido al gran volumen de datos a procesar.

A. Anexo: Formato de Entrevista

Universidad Cooperativa de Colombia

Entrevista realizada al coordinador académico de la Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder

1. ¿Considera usted que en la actualidad no se está aprovechando de la información valiosa que se puede obtener de datos históricos para beneficio de la institución?
2. ¿Piensa que los procesos en los cuales usted es responsable, existe la necesidad de contar con una herramienta tecnológica que brinde la posibilidad de consolidar los datos de las diferentes fuentes de información que hay en la institución, para así extraer de ellas el mayor conocimiento posible?

3. ¿Qué preguntas o interrogantes le gustaría usted que el sistema de Inteligencia de Negocios le respondiera?

4. ¿Actualmente, cuáles son los sistemas de información que se manejan en la Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder, para el tratamiento de la información de los procesos misionales?

5. ¿Qué otros registros se llevan acabo para el seguimiento a los procesos de la IE? En qué formato se encuentran?

Bibliografía

- [Abril, 2007] Abril, D. (2007). Estado actual de las tecnologías de bodega de datos y olap aplicadas a bases de datos espaciales. *Revista de Ingeniería e Investigación*, 27:58–67.
- [Ayala, 2017] Ayala, F. (2017). Datamart para la toma de decisiones en los procesos de evaluación de la universidad regional autónoma de los andes “uniandes”. <http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/6266>. Accedido 21-06-2018.
- [Bernabeu, 2010] Bernabeu, R. (2010). *HEFESTO: Metodología para la Construcción de un Data Warehouse*. HEFESTO, Argentina.
- [Bouman and van Dongen, 2011] Bouman, R. and van Dongen, J. (2011). *Pentaho Solutions: Business Intelligence and Data Warehousing with Pentaho and MySQL*. Wiley.
- [Castro et al., 2014] Castro, C., Uribe, D., and Castro, J. (2014). Marco de referencia para el desarrollo de un sistema de apoyo para la toma de decisiones para la gestión de inventarios. *Inge cuc.*, 10:30–42.
- [Codd et al., 1993] Codd, E., Codd, S., and Salley, C. (1993). *Providing OLAP (On-line Analytical Processing) to User-analysts: An IT Mandate*. Codd & Associates.
- [Farfán, 2012] Farfán, D. (2012). Incorporación de inteligencia de negocios en el proceso de admisión y matrícula en la universidad andina nestor caceres velasquez. *Revista Científica Investigación Andina*, 9:165–178.
- [Fuentes and Valdivia, 2010] Fuentes, L. and Valdivia, R. (2010). Incorporación de elementos de inteligencia de negocios en el proceso de admisión y matrícula de una universidad chilena. *Revista chilena de ingeniería*, 42:383–394.
- [Garcés, 2015] Garcés, M. (2015). Estudio comparativo de metodologías e implementación de alternativas business intelligence opensource vs. propietarias en entornos tradicionales; caso prototipo en las pymes en el sector agroindustrial. <http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/2660>. Accedido 28-06-2018.
- [Gutiérrez et al., 2016] Gutiérrez, A., Devia, M., and Tarazona, G. (2016). Research inteligencia de negocios: Estudio de caso sector tecnológico colombiano. *Revista de Ingeniería*, 7:156–169.

- [Inmon, 2005] Inmon, H. (2005). *Building the Data Warehouse*. Wiley Publishing, Inc., Indianapolis.
- [Jesús del Gran Poder, 2017] Jesús del Gran Poder, I. (2017). Proyecto educativo institucional pei. Institución Educativa Técnica Jesús del Gran Poder.
- [Kimball, 2002] Kimball, R. (2002). *The Data Warehouse Lifecycle Toolkit*. Wiley Publishing, Inc., Canada.
- [Kimball, 2013] Kimball, R. (2013). *The Data Warehouse Toolkit Third Edition*. Wiley Publishing, Inc., Indianapolis.
- [Kimball and Ros, 2004] Kimball, R. and Ros, M. (2004). *The Data Warehouse Toolkit—The Complete Guide to Dimensional Modeling*. John Wiley and Sons, Inc. Second Edition, Canada.
- [Prat et al., 2006] Prat, N., Akoka, J., and Comyn-Wattiau, I. (2006). A uml-based data warehouse design method. *Decision Support Systems*, 42:1449–1473.
- [Rodríguez, 2010] Rodríguez, M. (2010). Análisis y diseño de un data mart para el seguimiento académico de alumnos en un entorno universitario. <http://hdl.handle.net/10016/9856>. Accedido 27-06-2018.
- [Saroka, 2002] Saroka, R. (2002). *Sistemas de Información en la era digital*. Fundación OSDE, Argentina.
- [Simitsis et al., 2005] Simitsis, A., Vassiliadis, P., and Sellis, T. (2005). State-space optimization of etl workflows. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 17:1404–1419.
- [Sixtina, 2010] Sixtina (2010). El diseño del dashboard: Cómo incluir los kpi y sus métricas. <https://www.sixtinagroup.com/el-diseno-del-dashboard-como-incluir-los-kpi-y-sus-metricas/>. Accedido 27-06-2018.
- [Tixi, 2017] Tixi, X. (2017). Análisis e implementación de una solución business intelligence en el departamento de cobranzas del club castillo de amaguaña que apoye en la toma de decisiones financieras gerenciales. <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/9360>. Accedido 27-05-2018.
- [Toffler, 1990] Toffler, A. (1990). *Powershift*. Bantam Books, United States.
- [Vasquez, 2011] Vasquez, J.B. and Sucerquía, O. (2011). La inteligencia de negocios: Etapas del proceso. <http://univirtual.utp.edu.co/pandora/recursos/0/513/513.pdf>. Accedido 27-06-2018.

[Walton, 1992] Walton, S. (1992). *Sam Walton, Made in America: My story*. Hardcover edition, United States.

[Yalan and Palomino, 2012] Yalan, J. and Palomino, L. (2012). Implementación de un data-mart como una solución de inteligencia de negocios para el área de logística de t-impulso. *Revista de investigación de sistemas e informática*, 20:53–63.